

IL TRITONO E LE MUSICHE DI TRADIZIONE: UNA CARATTERIZZAZIONE TEORICA SUL CENTRO SUD ITALIA

Claudio Merico
claudiomerico@libero.it

INTRODUZIONE

Questo lavoro anticipa una ricerca iniziata tra Marzo e Giugno del 2025 nell'ambito di uno studio *microscopico* di alcune località del Centro Italia, inerente al fenomeno musicale del *tritono* nelle culture di tradizione. La ricerca principale si avvale anche di uno studio *grandangolare* sul Centro Sud Italia che è invece l'oggetto di questa specifica presentazione.

L'obiettivo di questa esposizione è quello di contribuire alla comprensione di alcuni aspetti musicali, di matrice modale e microtonale, oltre alla condivisione di alcune considerazioni nate dalla ricerca primaria. L'idea è quella di esporre una schematizzazione primaria del tritono nel Centro Sud Italia, che è legato alla funzione di molte manifestazioni microtonali nella nostra musica di tradizione. Questa analisi non si sostituisce alle doverose indagini peculiari nei singoli luoghi di interesse né vuole essere la riproposta di un mero *comparativismo etnomusicologico* ormai datato. Lo scopo è quello di fornire una visione ampia del fenomeno che possa essere di aiuto nella comprensione dei contesti peculiari.

La ricerca, che è ancora in corso ma si basa sull'ascolto di un numero molto esteso di documenti sonori, si muove verso la definizione di una vera e propria *logica inconscia del tritono*, scaturita e sviluppatasi da differenti contributi storici culturali che la nostra penisola ha abbracciato nella sua storia. L'analisi porta alla luce come – al di là della discendenza modale e storica delle nostre musiche – molti aspetti analizzati siano stati rifunzionalizzati nelle differenti località italiane in una sfera psicoacustica.

Come sappiamo le particolari sonorità di questo interessante fenomeno musicale si possono ritrovare, in molteplici esempi, in tutto il territorio italiano e nel bacino del Mediterraneo, seppur con una variegata presenza di *micro-sfumature* peculiari. Ho riscontrato la sua presenza anche nel nord Italia, in alcune ninne nanne¹ e canti di lavoro agricolo. Dal mio punto di vista le strutture più interessanti, al momento, sono certamente legate al Centro Sud Italia.

¹ Lomax e Carpitella Ninna nanna:
https://www.youtube.com/watch?v=bnMjssU6kFc&list=RDbnMjssU6kFc&start_radio=1

Il concetto melodico del tritono, come la teoria ci insegna, si riferisce a sequenze sonore che hanno distanze intervallari di quarta aumentata rispetto al suono fondamentale. Una sonorità instabile, scomoda, spesso evitata nella cultura musicale cristiana, intesa come il *diabulus in musica*, sia per la difficoltà di intonazione, armonizzazione che probabilmente per una sua vicinanza al mondo pagano. Questa sonorità fu più volte occultata, rimaneggiata, filtrata nelle trattazioni antiche ed arcaiche, eppure è sopravvissuta fino a giorni nostri nella musica popolare, in svariati luoghi della penisola. In medio oriente è presente certamente nel mondo arabo e persiano con importanti esempi come i maqamat *Nikriz*, *Panjgah*, e nel mondo del raga indiano come nel caso di Raga *Yaman*. Un tritono si sviluppa anche nel fondamentale modo *Rast arabo (scala Zal Zal)* tra la sua *VII* (microtonale) e il suo *III grado* (microtonale). Lo ritroviamo, in una forma simile (non microtonale) anche in differenti manoscritti medievali iberici. Nel caso del Makam *Nikriz* possiamo trovare alcune tracce, tra Salento, Campania e Calabria, di manifestazioni microtonali che tramite la flessione del III grado in una scala Lidia, lasciano intravedere, seppur con una sonorità spesso diversa, questo makam. Si riscontrano inoltre alcune congruenze melodiche discendenti.

Lo studio cerca di indagare tutte le possibili correnti culturali che possono aver influenzato un uso così cospicuo del tritono nelle melodie funzionali legate alle tradizioni in Italia. L'aspetto principale su cui l'analisi vuole soffermarsi non è quello la ricostruzione della presenza del Makam in Italia, che di per sé è già evidente, quanto invece comprendere come questi elementi, di chiara matrice mediorientale, si siano fusi nei contesti funzionali italiani generando transculturalità a partire dal tritono. Per esempio la già citata ambiguità tra sonorità lidia e una flessione verso *Nikriz* al Sud Italia, lascia presupporre una compresenza delle atmosfere che, se pur non sufficiente a provare un passaggio da un primo modello modale (*Nikriz*) ad una sonorità Lidia, caratterizza certamente una certa pratica più antica. Tuttavia la presenza precoce della scala Lidia sul territorio italiano è altrettanto attestata, come vedremo, dal repertorio liturgico e dalla multiculturalità con contesti ebraici, che prevedono per altro la stessa sonorità di *Nikriz*. In altre parole si cerca di sottolineare come, al di là della discendenza modale, queste sonorità sono state selezionate, modificate e adottate, in modo inconscio, per l'effetto sonoro del tritono.

Il tritono è stato considerato come elemento problematico in tutte le trattazioni musicali antiche. Più in generale lo troviamo sistematizzato in *posizioni innocue* rispetto ad un certo effetto psicoacustico che è insito nel suo potenziale sonoro. Un esempio certamente è la famosa scala *Lidia* (V e VI Modo Gregoriano) che se pur esplicita un tritono nella sua struttura, di fatto mostra una mediazione accurata nella sua applicazione pratica liturgica. Quando ci riferiamo a sistematizzazioni modali come quella gregoriana e bizantina (*Octoechos*) dobbiamo sempre tenere presente che queste spesso riformulano canti preesistenti e che di fatto hanno potuto *normalizzare* quelle sonorità del primo cristianesimo che erano, al contrario, presumibilmente pregne di questi elementi, ereditati forse dal mondo greco-romano.

Lo studio grandangolare si avvale principalmente di materiali del '900. Documenti sonori dell'*Archivio Nazionale di S. Cecilia e Teche RAI*, il portale dedicato a Carpitella e De Martino intitolato *Viaggio nelle voci del sud*, alcune registrazioni sul campo di *Giovanna Marini*, oltre ad altri archivi peculiari e album.

L'aspetto dell'interpretazione della notazione alfabetica dei frammenti musicali greco-romani è tratta dalla Tesi di Laurea in Scienze Umanistiche all'Università di Milano, ad opera di *Valentina Voto*. Uno studio molto interessante che si basa sull'esperienza di massimi esperti del settore come lo studioso *Nicola Carapezza*.

Le analisi microtonali dei principali esempi sono state effettuate mediante il software *Praat* e per le trascrizioni ho optato sulla tecnica *temporizzata*, con *linee grafiche* per gli abbellimenti, al fine di presentare una fotografia quanto più accurata possibile dei campioni presi in esame. Le trascrizioni numerate sono riportate nell'Appendice in un file separato per praticità di consultazione.

Una precisazione, ovvia ma doverosa, va fatta riguardo all'analisi delle microtonalità nei canti e nelle musiche legate alla tradizione:

Lo studio di queste sfumature va inteso in termini di tendenze generali e non di intervalli cristallizzati. L'esperienza etnomusicologica dimostra come l'utilizzo di questi suoni *particolari* è oggetto di una profonda variabilità negli stessi brani. Questo è dovuto certamente al fattore umano e alla complessità, ma ancora di più ad una pratica esecutiva indispensabile per creare ricchezza di sfumature. In altre parole più che ai microtonali dobbiamo riferirci a *tendenze di intonazione mediate culturalmente*, in un range ricco di variabili, che conferiscono una natura espressiva *caratteristica*. Da questo punto di vista possiamo affermare che la matematica delle sistematizzazioni - antiche e non - e l'analisi digitale, non possono tentare una vera sistematizzazione di questa ricchezza senza compromettere la sua essenza più funzionale. Si ha prova di questo quando procediamo ad intonare il più possibile uno di questi canti. Ci accorgiamo subito che l'atmosfera originale risulta completamente appiattita.

L'analisi microtonale, come sappiamo, è solo una guida per comprendere le tendenze di intonazione. In questo senso mi riferirò spesso al termine di *tritono compresso* per indicare un intervallo di quarta eccedente che tende ad essere più ristretto rispetto alla nostra sistematizzazione *eurocolta*. La vera informazione, la più interessante, che si trae dagli aspetti microtonali, è dettata ovviamente dalla *comprensione culturale, espressiva ed emica* del fenomeno. In altre parole non possiamo fare a meno di ribadire quella preziosa domanda etnomusicologica, che recita: *Come è musicale l'uomo?*²

² Blacking John, *Come è musicale l'uomo?*, Unicopli, 1986

I IL TRITONO NELLA STORIA

La nostra penisola, come una lunga lingua di terra che percorre il Mediterraneo è stata costellata di dominazioni, migrazioni di popoli e un mescolamento di culture differenti. Partendo dalla Magna Grecia al mondo etrusco, per passare all'Impero Romano, alla secolare presenza bizantina, che con i suoi corridoi collegava tutta la penisola da Ravenna al profondo Sud, fino alle realtà multietniche consolidate che hanno visto l'epoca Federiciana come ultima importante espressione multiculturale. Ognuno di questi periodi ha lasciato segni culturali indelebili che sono stati ereditati, rimescolati, decontestualizzati e peculiarizzati in un patrimonio sonoro, giunto fino al '900, che è ancora da scoprire pienamente. Studiosi come Lomax, Carpitella, Leydi, compresero pienamente il bisogno dell'*etnomusicologia di urgenza* che archiviasse e riconsegnasse ai posteri molti di questi fenomeni culturali prima della loro scomparsa o appiattimento determinata dall'ammodernamento della società, l'avvento di Radio,TV e da una certa *acculturazione moderna*.

L'uso di strutture modali nei nostri canti tradizionali è stato ampiamente evidenziato da etnomusicologi come *Diego Carpitella*. Il mio scopo, senza pretesa di esaustività, è quello di approfondire la conoscenza e la logica inconscia, legata agli utilizzi pratici di queste sonorità che, come è evidente, in Italia non rimangono in forma di maqamat o modi, ma si trasformano in *espedienti sonori stratificati*, selezionati e rinforzati nei secoli, grazie alla loro efficacia psico acustica, per servire una funzionalità diffusa che soddisfa precisi bisogni umani.

Per comprendere gli elementi arcaici presenti sarà necessario ripercorrere le fonti storiche del modo noto oggi come *Lidio*, oltre a particolari contesti modali mediorientali, e in particolare la presenza del tritono al suo interno. Questa sonorità, tanto apprezzata nel jazz e in ambito popular quanto stigmatizzata come *Diabulus in musica* nel Medioevo, è dunque al centro della ricerca. La sua presenza massiccia ed estesa, nei documenti sonori del '900, suggerisce una profondità storica e una resilienza culturale che affondano le radici ben oltre le sistemazioni teoriche. Le sue tracce non sono quindi un caso isolato, ma rappresentano un *prezioso tassello* per ricostruire una storia millenaria e una funzionalità antropologica radicata nel cuore del Mediterraneo.

Per praticità da questo punto in poi mi riferirò alle differenti categorie del tritono, che al momento ho riscontrato, con alcune sigle:

- *Tritono I - IV#* Tritono basato sulla nota principale di una sequenza scalare maggiore (Lidia) o con terzo grado vicino al minore (Nikriz).
- *Tritono II - V#* Tritono basato sul secondo grado di una sequenza scalare.
- *Tritono III - VI* Tritono basato sul terzo grado di una sequenza scalare con terza minore.
- *Tritono I - Vb* Tritono sul primo grado di una sequenza scalare con terza minore.
- *Tritono IV - VII* Tritono sul quarto grado di una sequenza scalare.

- *Tritono VII - III* Tritono sul VII e III grado microtonale nella scala ZalZal (modo Rast).

Il tritono dal Medioevo alle civiltà arcaiche

Andando a ritroso nella storia troviamo il tritono, in un effetto acustico interessante, nel I, V e VI modo Liturgico Gregoriano.

1.1. Il Sistema Gregoriano

Il sistema dei Modi Gregoriani affonda le sue radici in tempi antichissimi nella lettura pubblica della parola di Dio. Una forma arcaica di cantillazione ereditata direttamente dalla liturgia ebraica delle sinagoghe. Nel I - II secolo d.C si affermava la pratica della salmodia cantata che inizialmente era solistica. Dalla visione collettiva e responsoriale di questa forma cantata nascerà l'Antifona. La prima grande fase compositiva, ad opera delle *Schole cantorum*, delle musiche liturgiche avvenne durante il V - VI secolo nei principali centri europei con l'affermazione ufficiale del cristianesimo come religione diffusa. Questa fase vede un primo grande sviluppo delle melodie liturgiche cristiane, che oltre alla composizione, vede il rimaneggiamento delle salmodie preesistenti e allo sviluppo delle ornamentazioni e favorendo la nascita del Graduale. In seguito con l'avvento delle forme di notazione adiafematica (IX secolo) molte ornamentazioni cominciarono ad essere conservate su carta, anche se fondamentalmente legate alla conoscenza mnemonica della melodia più che alla lettura. Una delle tappe fondamentali della nascita del sistema gregoriano avviene con la necessità di unificare i repertori in Europa e con la fusione e il rifacimento *romano-franco* (VIII sec.). In questa fase comincia appunto la vera e propria sistematizzazione delle melodie inquadrata nei futuri otto modi gregoriani. Continuando questo excursus è importante citare le parole di Dom Saulnier nel suo testo fondamentale *I Modi Gregoriani*:

Il repertorio dei Modi Gregoriani si presenta in definitiva come un insieme complesso, formato da numerosi strati compositivi. A ciascuno di questi strati successivi corrispondono concezioni modali molto differenti.

L'articolazione del canto dall'VIII secolo si basava, aggiungendo le ornamentazioni, su poche note (*Re, Fa, Sol, La, Do*). Uno sviluppo cospicuo si avrà solo nel IX secolo con l'inserimento dei semitoni *Si/Do* *Mi/Fa*, periodo in cui avverranno importanti correzioni sui manoscritti, specialmente sulla nota *Si* (una nota fondamentale per il tritono in questo sistema). Ricapitolando la sistematizzazione dei modi possiamo dire che dopo un primo periodo arcaico basato sul pentacordo, di cui abbiamo già parlato, verrà estesa la gamma sonora all'*esacordo* di *Guido D'Arezzo* per poi passare all'utilizzo dei *modi bipolari* che lasceranno traccia nella sistematizzazione ultima

costituita da *otto modi* di cui quattro *Plagali* e quattro *Autentici*. Nel *Modo Bipolare di Do*, e nel successivo V e VI Modo, si cela il tritono I - IV# mentre nel I Modo Autentico il Tritono III - VI#. Questi suoni non sono totalmente scomparsi ma sono stati spesso alterati (Si bemolle), evitati o omessi dai vari repertori. Tuttavia non è impossibile trovarli in alcuni canti.³

Il suo utilizzo nei modi suddetti, è ben spiegato nel saggio di *Dom Saulnier* e vede la coesistenza di un quarto grado alterato e naturale nel Modo V comunemente detto Lidio.⁴ Questo modo si articola intorno ad un *tenore salmodico dominante do* ed una *finalis* fa che può generare un tritono nei casi in cui il *si* è *naturale*. Il quarto grado naturale *si* - quando non è omesso - viene agganciato ad altri gradi come il V, il III o il II al fine di scongiurare l'utilizzo troppo evidente del *Diabulus in musica*. E' un modo che esprime un ethos generalmente *lieto o trionfante* tuttavia ci sono utilizzi che escono fuori da questo ethos come il *Caligaverunt* e soprattutto il *Ierusalem surge* che proprio per il tritono ben esposto assume un ethos meno solare seppur stabile.⁵

Riguardo al V Modo Dom Saulnier dice:

Quando il do è importante il si è bequadro e semplice ornamento, come conviene al pién del substrato pentatonico (forma modale arcaica). Certe recitazioni dei do dei gradualis di V modo presentano pur tuttavia una cadenza eccezionale su si bequadro. Quando la melodia è sul suo centro di gravità fa, il si è generalmente bemolle. Quando le due influenze si contrastano, in particolare in vicinanza delle cadenze su la, è assai più difficile determinare la qualità del si. Fra i bemolli trasmessi dall'edizione Vaticana, un certo numero è stato adottato tardivamente per rifiuto di tritono. In realtà il canto gregoriano, se bene non consideri mai la quarta eccedente come struttura architettonica, non ha ciononostante alcuna ripugnanza a lasciar cantare il tritono in ambito ornamentale. In V modo, sono frequenti gli accostamenti tra fa e si bequadro.

1.2. L'Octoechos bizantino

I Modi bizantini hanno una storia altrettanto antica e nascono come sistematizzazione teorica forse prima dello stesso sistema gregoriano. La loro storia parte dal IV secolo con la fondazione di Costantinopoli (330 d.C.) e della chiesa greco ortodossa. Dopo la caduta dell'Impero bizantino e con l'arrivo degli ottomani questi repertori acquisiranno molti tratti in comune con la nuova cultura dominante. Per molti secoli, durante l'Impero Bizantino, questi canti furono tramandati oralmente e affrontarono diverse fasi teoriche dal Medioevo, con trattatisti come Ioannis Koukouzelis (XIII - XIV), Manuel Chrysaphes (XV) ma in modo cospicuo dall'800 con il grande contributo di studiosi come *Chrysanthos*⁶ che sistematizza in collaborazione con *Chourmouzos Chartophilax* e Gregory, una vera e propria teoria per l'insegnamento diffuso del Octoechos. Le radici del suo lavoro affondano dunque in un'oralità secolare e nella trattatistica dei suoi predecessori. Chrysanthos fu il principale organizzatore degli

³ https://www.youtube.com/watch?v=R5u1pgdPPdM&list=RDR5u1pgdPPdM&start_radio=1

 Graduale: Dilexisti iustitiam

⁴ Saulnier, Dom Daniel, *I Modi gregoriani*, Solesmes, 2000.

⁵ *Gerusalem Surge*: https://www.youtube.com/watch?v=eu01_dOcAO0

⁶ Chrysanthos of Madios, *Great theory of music*, 1814, (traduzione di Katy G. Romanou), Indiana University, 1973

aspetti legati al temperamento di questi canti inquadrati in modi. Fissa l'ottava in 68 micro parti – poi diventate 72 – ovvero un'unità di misura fondamentale.⁷ Al di là delle fluttuazioni microtonali, che rappresentano un aspetto caratteristico di questo stile canoro molto ornamentato, gli intervalli diatonici di base della liturgia greco-bizantina – così come tramandati per via orale – vedono la presenza di un tono *maggiore*, simile al tono occidentale di 12 parti, un tono *minore* di 9 parti e un tono *minimo*, poco più ampio del nostro semitono, di circa 7 parti. Nel contesto della nostra ricerca ci riferiremo spesso al *Primo Modo Plagale*, (per quanto concerne il tritono III - VI#) che ha un carattere *lamentoso e compassionevole* con un ruolo fondamentale del V grado, rispetto al *Primo Modo autentico* che, con la sua quarta prominente, ha un carattere eroico. Gli studiosi successivi si occuperanno maggiormente di inquadrare le formule melodiche nei diversi modi o di cercare connessioni con l'antico mondo greco. Quando parliamo di octoechos bizantino, ci riferiamo a delle pratiche canore che non vedono un'unica organizzazione ma sono soggette agli aspetti regionali delle varie aree ortodosse, comprese le minoranze italo albanesi di Rito Greco Bizantino. In questo senso l'uso dei microtonali è un fenomeno che vede profonde differenziazioni regionali tra il mondo anatolico, nord africano, italiano ed Europeo in generale. Possiamo dire che da questo punto di vista il bizantinismo è un campo di ricerca ancora aperto. Il tritono nel mondo bizantino non è un fenomeno molto enfatizzato ma come dicevamo si manifesta velatamente e in forma microtonale come III - IV# e in posizione I - IV#. La sistematizzazione di Chrysanthos ci mostra come probabilmente il fenomeno fosse presente in passato, se pur in una forma microtonale che ne addolcisce la rilevanza. Quello che è evidente è l'utilizzo di questo espediente nella liturgia greco ortodossa albanese in Italia (Arberesh).

In ambito di notazione possiamo dividere in tre fasi principali la trascrizione delle musiche liturgiche greco ortodosse, che precedono Chrysantos e partono dal IX secolo. La notazione bizantina si muove attraverso una peculiare forma grafica diastematica con simboli melismatici allegati al testo, che ricordano le forme considerate adiaستمatiche gregoriane nelle aree europee precedenti alla notazione su rigo. Le note musicali sono rappresentate da peculiari sigle differenti a quelle dell'area eurocolta (Pa Bou Ga Di Ke Zo Ne Pa). Queste note, come abbiamo già esposto, prevedono intervalli microtonali congiunti che lo differiscono dal nostro sistema musicale. Inoltre in ogni manoscritto esistono peculiari segnature (Martyrie) che segnalano i modi di impianto e le fasi di modulazione ad altri modi nel momento in cui subentrano nei canti.

1.3. La scala diatonica bizantina

Chrysantos nel '800 sistematizza le scale basilari del sistema bizantino sulla base di un profondo studio dei repertori orali e delle trattazioni antiche consegnando un modello composto da toni maggiori (circa 12 parti simili al nostro tono), toni minori (circa 9 parti intermedi al nostro rapporto tono/semitono) e toni minimi (circa 7 un pò grande del nostro semitono). Ne consegue una struttura basilare della scala del genere diatonico bizantino:

⁷ Chrysanthos, *The Great Theory of Byzantine Chant*, Indiana University, 1973

La Si/DO RE MI FA#/SOL LA
 I II III IV V VI# VII VIII
 Pa Bou/Ga Di Ke Zo/Ne Pa
 9 7 12 12 9 7 12

Tritono microtonale (Compresso) = III - VI#

La - Si / Mi - Fa# = inferiori al tono

Si - Do / Fa# - Sol = poco più ampi di un semitono

- Riproponendo gli stessi ordini scalari basilari dal terzo grado, otteniamo un tritono microtonale tra I - IV# molto simile ad un tetracordo Lidio compresso che riscontro nei documenti sonori italiani:

Do Re Mi Fa#/Sol La Si / Do
 I II III IV V VI VII VIII
 Ga Di Ke Zo/Ne Pa Bou Ga
 12 12 9 7 12 9 7

Tritono microtonale = I - IV#

La - Si / Mi - Fa# = inferiori al tono

Si - Do / Fa# - Sol = poco più ampi di un semitono

Questa schematizzazione ci mostra come il tritono in forma compressa è presente nel sistema diatonico bizantino e può essere esposto nelle frasi e nei differenti modi. La cultura bizantina libanese ha mantenuto ed enfatizzato queste sfumature⁸ che si possono riscontrare nelle schematizzazioni scalari del quarto, quinto, settimo e ottavo modo.⁹

⁸ Analisi Praat I modo Bizantino (Libanese): <https://www.youtube.com/watch?v=MXK7TCyNG3Q>

⁹ Analisi digitale IV modo bizantino libanese: <https://youtu.be/ywfS5zsR3jo?si=HZ19MVYLdLijGHO>

Mostra una successione scalare paragonabile al Makam ottomano Segah (3^a grado) che contiene un tritono microtonale da II grado al V della successione. Medesima situazione al modo V:

https://www.youtube.com/watch?v=DX6zypU0zrk&list=RDDX6zypU0zrk&start_radio=1

Modo VII: <https://www.youtube.com/watch?v=gtXZV9Edrn0>

Modo VIII: https://youtu.be/bVrq4htqGF4?si=Y_UxK0wkB7UiVUqS

- Ne consegue un sistema scalare di base che vede dei rapporti microtonali tra I - II grado e V - VI grado. Sostanzialmente una scala nel modo dorico gregoriano con rapporti di intonazione differenti. Possiamo notare già in questo schema la presenza del tritono microtonale (compressso) tra III e VI# e una continuità con il principale rapporto scalare del Makam ottomano *Huseyini*. La presenza del Makam Huseyini in Italia può avere differenti spiegazioni: oltre alla matrice bizantina di influenza ottomana, specialmente nei casi di grande congruenza al makam, può essere il frutto di transculturalità dei gitani che hanno attraversato l'Impero ottomano per raggiungere il cuore dell'Europa e il centro nord Italia.
- Un'altra importante osservazione è il calcolo della terza minore che si ottiene seguendo questi rapporti. Infatti unendo un tono minore con un tono minore otteniamo in questa scala un rapporto *Pa - Ga* vicino ad una terza neutra (350 Cent) che richiama direttamente l'antichissima terza *Zal Zal* della sistematizzazione araba (*Makam Rast*). Lo stesso *Chrysanthos* collega molti rapporti scalari bizantini al mondo arabo con tetracordi *Hijaz*, *Rast*, *Acem*, ecc.
- Questi aspetti ci mostrano come la musica bizantina, nei lunghi secoli della sua esistenza, abbia attinto e contemporaneamente ispirato gli altri sistemi modali con cui ha convissuto. Uno scambio di sonorità tutto Mediterraneo e di difficile comprensione o ricostruzione.
- La stessa eredità greco antica sostenuta da molti grandi studiosi come Oliver Strunk è assolutamente attendibile e ci riporta ad una incredibile continuità greco bizantina che si è presumibilmente arricchita nei secoli.
- La scala del genere diatonico bizantino nasce da due tetracordi disgiunti e speculari (*Pa - Di* e *Ke - Pa*) in continuità con l'eredità greco antica.
- Dobbiamo sottolineare che la sistematizzazione di *Chrysanthos* non cristallizza l'intonazione, la quale è fluida e si muove in base ai passaggi melodici.

Di seguito una rappresentazione scalare di suoni del makam ottomano Huseyini:

Come abbiamo visto il mondo musicale bizantino è ricco di peculiarità regionali, troviamo degli utilizzi *calmierati*, di questo fenomeno, nella pratica dei canti di rito greco-bizantino a *Piana degli Albanesi*, dove il quarto grado aumentato è esposto come espediente di passaggio, in una funzione di *sensibile artificiale* del V grado. L'altro tritono accennato, III - VI#, lo ritroviamo in alcuni utilizzi del *Primo Modo Autentico e Plagale* bizantino, con un'intonazione compressa data dall'utilizzo del tono minore tra V e VI# grado nel modo. Dobbiamo nuovamente specificare che la sistematizzazione dell'oktoechos segue un processo molto legato all'oralità e alle peculiarità regionali per cui possiamo notare differenti specificità locali, come per esempio quelle antecedenti legate al Rito di Antiochia o le già citate forme magrebine con peculiarità differenti. Nel nostro caso italiano ci troviamo di fronte ad una derivazione greco bizantina tramandata presumibilmente da comunità albanesi e monachesimo orientale. Alcuni canti che analizzeremo nella seconda parte della ricerca celano dunque passaggi di tritono I - IV# e III - VI.

1.4. Il tritono nel mondo arabo, ebraico e gitano

Nel mondo Arabo il tritono I - IV# è attestato in forme differenti in particolari Maqamat come Nikriz in movimenti del maqam Penjgah. Una variante melodica di questo modo molto diffuso in tutto il medioriente prevede l'utilizzo del tritono esattamente come riscontrato in Italia. Tuttavia queste peculiari frasi melodiche non sono sempre state enfatizzate e spesso lo stesso maqam può essere esposto senza questo peculiare passaggio. Una bellissima ricostruzione del viaggio secolare verso l'estremo oriente, di questo maqam è stato formulato nel saggio di Wright intitolato *The peregrinations of maqam Panjgah*.¹⁰ Il tritono III - VI è appurato in maqam arabi e ottomani come in alcune formule di *Bayati* e nella rappresentazione scalare di *Huseyni*. Lo troviamo, in una successione intervallare differente, nelle schematizzazioni del maqam *Segah* o *Sikah* e può presentarsi anche se spezzato tra due centri d'attrazione diversi, come tritono compresso dal II o dal I grado. Come anticipato nell'introduzione alcune tracce sonore, che analizzeremo in seguito, tra Salento, Calabria e Campania mostrano interessanti variazioni di tritono in cui il III grado è mobile generando sonorità vicine al Makam Nikriz. Una distanza intervallare, inferiore al tono e mezzo (Mib - Fa#) è presente nel makam, generando un tritono microtonale in questa modalità. Elemento che insieme alle altre evidenze di tono minore può aver contribuito alla transculturalità del *tritono compresso* nelle musiche funzionali italiane. Il Makam si muove dal suo V grado superiore con scale inerenti ad altri makamat come Rast e Buselik e può modulare su Segah al suo terzo grado.

Il mondo ebraico presenta intervalli scalari di tritono compatibili tra I - IV# in diversi casi come nella variante della scala *Adonai Malakh*,¹¹ e nella stessa forma simile a Nikriz denominata *Mi Sheberakh*. Si attesta inoltre una trascrizione di Benedetto Marcello che mostra intervalli di quinta diminuita su una nota fondamentale Fa.¹² E' interessante notare come probabilmente la cultura ebraica, nella sua forte propensione alla transculturalità, abbia attinto sia dalla cultura del maqam che da quella greco antica. Nei canti Gregoriani antichi legati a Gerusalemme troviamo spesso il modo Lidio con un più esplicito utilizzo della IV#.

Un importante uso del tritono I - IV# (Nikriz) è tipico anche della cultura Romani che vede un cospicuo utilizzo di questa scala battezza con il nome di *scala rumena* o *ungherese*. Questo elemento è di particolare interesse data la presenza, già dal tardo medioevo, nel Centro Sud Italia di numerose comunità Rom che in molti casi si sono integrate portando, oltre al loro bagaglio musicale, una serie di manifestazioni spirituali (Dea Kali) e magiche (scaramanzia, malocchio, cartomanzia, serpente domestico) che hanno molti punti di sovrapposibilità con le tradizioni del profondo Sud Italia.

¹⁰ Wright, Owen, *The Peregrinations of panjgāh*, *Annali di Ca' Foscari. Serie orientale*, Vol. 55 (Giugno 2019), SOAS University of London, UK.

¹¹ Adonai Malakh scale:

<https://www.mtosmt.org/issues/mto.25.31.3/mto.25.31.3.malin.html>

¹² Lamentazione ebraica Lekhah Dodi - Benedetto Marcello:

<https://www.iemj.org/it/inventaire-des-archives-musicales-juives-italiennes/>

1.5. Le sistematizzazioni greco romane

In riferimento al periodo greco-romano abbiamo una presenza del tritono nella trattazione di Tolomeo, legato al “tonoi ipo-dorico”.¹³

Tornando ancora a ritroso, le tracce del tritono in antica Grecia, si perdono, per cui gli unici elementi che ci suggeriscono il suo utilizzo sono quelli legati ai frammenti di notazione del periodo greco-romano, l’analisi degli strumenti musicali nelle iconografie e alcuni elementi letterari che ci forniscono un’idea di come i flussi di acculturazione greca fossero un retaggio dell’area anatolica, in un probabile flusso culturale che accoglieva la millenaria cultura *mesopotamica* ed *egizia*.

1.6. Il tritono nella cultura greca romana e arcaica

La presenza del tritono nel periodo greco romano è riscontrabile dai pochi frammenti di notazione alfabetica ritrovati (tra cui Inni Delfici). Nella seconda parte della ricerca analizzeremo gli aspetti modali di questi frammenti ricostruiti nella tesi in Scienze umanistiche di Valentina Voto, sulla base dell’esperienza di grandi studiosi del settore.

Tramite questa ricostruzione dei frammenti di notazione, mi rendo conto di come presumibilmente, nell’epoca *greco-romana*, il tritono fosse elemento estetico ampiamente permeato nella cultura musicale. Questo processo di permeazione dal medioriente segue presumibilmente differenti e graduali tappe. In particolare possiamo notare che fonti letterarie come *Il terzo Libro della Repubblica di Platone*¹⁴, ancora nel V sec. a.C., rivelano l’avversione di Socrate alle sonorità *effeminate* e

¹³ Tolomeo Claudio, *Armonica con il Commentario di Porfirio*, a cura di Massimo Raffa, Bompiani, Milano, 2017

¹⁴ Havelock, Eric A. *Preface to Plato*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963
Platone, *Repubblica*, 3.398c–399c.

molli dei popoli anatolici “*lidi*” e i “*frigi*” e una resistenza culturale all'utilizzo di strumenti a corde con estensioni superiori all'eptacordo come nel caso della letteratura legata a *Timoteo da Mileto*.

Tornando indietro al VII sec. a.C. abbiamo testimonianza di *Terpandro da Antissa*¹⁵, musicista che introdusse, secondo le fonti, la lira a sette corde, uno strumento che aveva la possibilità di sperimentare il tritono, differentemente dalle lire greche antecedenti che, secondo il *Mito di Hermes*, sarebbero prevalentemente costituite da sole tre o quattro corde, quindi difficilmente avrebbero potuto ospitare questa sonorità senza uscire dalla norma del tetracordo di quarta giusta.

Posso dedurre che dal VII sec. a.C. in poi, i popoli greci, magnogreci (influenzando anche gli etruschi) poterono potenzialmente porre le basi per quella cultura *tardo-ellenistica* in cui, come vedremo, il tritono era elemento stilistico consolidato. Tuttavia la sperimentazione del tritono poteva essere attuata anche e soprattutto tramite il canto e la diffusione dell'*aulos*, in differenti contesti, tra cui nei culti dionisiaci. La Magna Grecia in particolare fu la culla delle arti e della trattazione musicale greco antica, basti pensare a studiosi *armonisti* e *pitagorici* come Aristosseno da Taranto e Archita.

Dall'analisi dei reperti possiamo osservare però, come le popolazioni vicine alla Grecia, come quelle *anatoliche*, *egizie* e *mesopotamiche* dimostrassero una grande consapevolezza musicale con strumenti che potevano, nel pratico, esprimere sonorità variegata come il tritono, ben prima del VII sec. a.C. Tra questi si possono citare sicuramente i popoli anatolici come i lidi e frigi che avevano, come già detto, un'espressione culturale molto legata al mondo mesopotamico. L'*aulos* come per la lira, ebbe un'origine millenaria in Mesopotamia e in Egitto – circa dal III Millennio a.C. – per poi permeare nell'area greca già nel Periodo Miceneo.¹⁶ Come sappiamo l'*aulos* diventa, sin dall'antichità più remota, uno strumento diffuso grazie al suo utilizzo in vari contesti, tra cui i *riti dionisiaci*, anch'essi legati a influenze anatoliche di origine micenea (XIII - XIV sec. a.C.) poi sincretizzati a Roma nel II sec. d.C. con i culti - sempre anatolici - legati alla Grande Madre Cibele riconducibili al VI sec. a.C.

Ho interpellato la clarinettista e suonatrice di *aulos* *Cristina Majnero*¹⁷ - artista impegnata nello studio e nella riproposizione di sonorità arcaiche nel gruppo *LVDI SCAENICI* - che mi ha gentilmente aiutato a studiare le potenzialità del suo strumento.

Il suo *aulos* è una riproduzione tratta da un ritrovamento archeologico conservato al *Museo del Louvre*. La datazione dell'originale è tutt'ora motivo di studio ma si presuppone una matrice egiziana in epoca *greco-romana*. Un *modello armonico* molto in uso, secondo Cristina, già nel IV secolo a.C. L'estensione dello strumento consente la produzione di un tritono, nella canna del canto, a partire dalla nota *Re*.

¹⁵ Landels, John G. *Music in Ancient Greece and Rome*. London: Routledge, 1999

¹⁶ Sarcofago di Haghia Tria a Creta XV sec. a.C. raffigura un *aulos* e una lira con molteplici corde e infine fare il suo ingresso nella cultura greca tramite l'acculturazione anatolica nel Periodo Geometrico (IX - VI a.C.)

¹⁷ Esecuzione musicale di Cristina Majnero all'*aulos*:
https://youtube.com/shorts/BMkR7_1yOU0?feature=share

Come possiamo vedere, dalle estensioni riportate su pentagramma, lo strumento può di fatto generare un tritono I - IV# nel suo registro più acuto dalla nota Re.

The image shows two musical staves. The top staff is labeled 'Alta 10962 H' and the bottom staff is labeled 'Bassa 10962 L'. Both staves contain a sequence of notes: a whole note, followed by two eighth notes, then two quarter notes, and finally a half note. A 'P' marking is placed below the first note of each staff. Below the staves, the text 'P = pollice' is written.

1.7. La sistematizzazione del tritono nella cultura mesopotamica

Le incredibili scoperte archeologiche dagli anni '20 in poi, in differenti aree del Medio Oriente come la Siria e l'Iraq, hanno portato alla luce una cospicua quantità di tavolette cuneiformi che, secondo gli studiosi, sistematizzano antichissime scale musicali, regolano gli intervalli sonori e riportano notazioni di canti. In particolare, i reperti denominati *UET7 74* datati 2000 a.C. mostrano una teoria musicale sviluppata che include delle raccomandazioni sull'utilizzo del tritono – *La Zaku* in accadico – inteso come intervallo *non puro* in contrapposizione al termine *Isartu*.¹⁸ I principali studiosi della materia come *A.D. Kilmer* hanno interpretato questi caratteri *cuneiformi* evidenziando l'espressione di una cultura musicale molto sviluppata, che applicava in tempi antichissimi le sue teorie su molti strumenti tra cui l'aulos e le lire a sette, nove e undici corde. Nei trattati musicali in caratteri cuneiformi possiamo addirittura avere notizia di una prescrizione di aggiustamento del tritono, con accordature che dovevano essere *ritoccate* proprio al fine di *evitare* l'intervallo di quarta aumentata – portandolo verso una quinta o quarta giusta - in tutti i modi ascendenti e discendenti in cui il fenomeno si presentava.

L'analisi dei modi mesopotamici di *A.D. Kilmer*, trova il tritono in posizione I - IV# grado nella scala o modo denominata *Nīs tuḫ rim*.¹⁹

La prescrizione di *soppressione* del tritono nelle accordature mesopotamiche, secondo altre correnti di studio, poteva essere dettata non da un rifiuto dell'intervallo in sé, ma da una semplice dualità di accordatura praticabile. Sia nel caso in cui il tritono fosse stato stigmatizzato dalle remote civiltà mesopotamiche – che influenzarono l'Anatolia – o che fosse praticato usualmente, ci troviamo di fronte a

¹⁸ Crickmore, Leon, "A musicological interpretation of the Akkadian term *Siphu*", *Journal of Cuneiform Studies*, Vol. 64, Published by: The American Schools of Oriental Research, 2012, pp. 57-64

¹⁹ Crickmore, Leon, "A musicological interpretation of the Akkadian term *Siphu*", *Journal of Cuneiform Studies*, Vol. 64, Published by: The American Schools of Oriental Research, 2012, pp. 57-64

elementi che mettono in luce un aspetto importante, cioè che questa sonorità era stata *scoperta, sistematizzata* e ben *compresa* da popolazioni antichissime nella più arcaica trattazione musicale della civiltà umana.

II LA LOGICA INCONSCIA DEL TRITONO

Dopo aver indagato la storia di questa particolare sonorità in seno alle culture più antiche entriamo nel vivo dell'analisi e del suo utilizzo nella cultura popolare del nostro Centro Sud.

Come abbiamo visto, Il *tritono*, nella sua componente *melodica e armonica*, è un fenomeno acustico che tutte le trattazioni musicali della storia hanno dovuto affrontare. Ci occuperemo in questa sede sostanzialmente del suo aspetto melodico in particolar modo nella forma di successioni di tre suoni a distanza di tono. Comincio col sottolineare che questo schema di tre toni - tritono appunto - è presente in molti ambiti teorici, come nella nostra moderna *scala maggiore* tra il IV e il VII grado. Una posizione che ne caratterizza il forte senso di risoluzione verso l'VIII grado. Questo stesso posizionamento in una scala minore genera la *scala minore melodica* nel suo moto ascendente, che vede quattro toni consecutivi. Anche in questo caso, il forte senso di risoluzione verso l'VIII grado è una caratteristica tipica. Un tritono tra III e VI grado, genera movimenti nella scala del modo *Dorico ecclesiastico*. Infine posto tra I e IV# grado produrrà, come già esposto, la scala, e il relativo modo, conosciuta come *Lidia*. Questa utilizzata sovente per risolvere sul V grado. In linea generale possiamo dire che il tritono è un intervallo di complessa intonazione e armonizzazione. Analizzando questa sonorità dobbiamo tenere presente che esistono successioni melodiche che non prevedono semplicemente l'esposizione di tre toni consecutivi in una melodia (scala Lidia ecclesiastica), come tutte quelle strutture ad estensione di V diminuita con differente distribuzione interna nei suoni. Un esempio sono certamente le melodie di Castellan inerenti al tarantismo brindisino di fine '700 da me analizzate in questo articolo²⁰. Questa differente distribuzione è tipica del mondo mediorientale e si riscontra in molti maqamat arabo ottomani con intervalli differenti (Nirkiz, Segah). Sarà interessante per la nostra analisi tenere presente il Makam ottomano *Huseyini* che include un tritono III - VI nei suoi movimenti melodici, anche se nella sua pratica *colta* non collega direttamente i due suoni ma li spezza in tetracordi differenti e generalmente abbassa il VI grado con la nota *Acem* proprio in discesa. L'interesse per questo makam, rispetto al nostro tema, nasce per via del suo modello scalare (desunto) e la presenza riscontrata di frammenti modali simili nella nostra musica di tradizione.

²⁰ Merico Claudio, *Airs de la Tarentule: Transculturalità nelle musiche del tarantismo brindisino di fine '700?*, Zenodo repository, 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929138>

2.1. La schematizzazione primaria del tritono popolare

Lo studio grandangolare del tritono mi ha portato a riscontrare l'utilizzo di questo fenomeno nella cultura popolare del Centro Sud Italia in almeno tre posizioni differenti:

Il *tritono I-IV# con terza maggiore* e il *tritono III min. - VI magg.* A seconda della posizione, su scale differenti, in cui viene posto il tritono otterremo un effetto psicoacustico più o meno potente o evocativo. Certamente il Tritono riscontrato in posizione I - IV# è tra i più efficaci, oltre che tra i più diffusi in tutta la penisola, seguito dal tritono in posizione III - VI#. Il tritono III-VI mostra minori evidenze che si concentrano in aree compatibili e non troppo distanti dagli antichi centri bizantini (Ravenna, Roma, Puglia e Calabria). Più debole il tritono che normalmente risolve sulla tonica come quello posto tra IV - VII nella scala maggiore.

Nel particolare si evidenziano tre interessanti posizioni tipiche nelle musiche di tradizione italiane:

tritono I - IV#

The first musical diagram shows a five-note scale on a treble clef staff. The notes are labeled I, II, III, IV#, and V. A bracket underneath the notes from I to IV# is labeled "tritono".

tritono III - VI#

The second musical diagram shows an eight-note scale on a treble clef staff. The notes are labeled I, II, III, IV, V, VI#, and VIII. A bracket underneath the notes from III to VI# is labeled "tritono".

Un terzo modello, che ho riscontrato nella fascia Adriatica dalla Puglia all'Abruzzo con molte evidenze in Basilicata (aree di Matera e Potenza) è impiantato su tetracordo con terza minore ed esplicita uno scivolamento o passaggio V - V bemolle creando un tritono con il primo grado. Si evince una ricorrenza di queste forme nelle aree meridionali interessate dalle vie di transumanza legate anche multiculturalità dei gitani Rom. La caratteristica di questo schema è la tendenza ad una sonorità quasi blues dettata dalle alterazioni e dall'omissione del secondo grado.

*Passaggio di
Tritono I -Vb*

Come abbiamo visto i tritoni si poggiano sia su scale con terza maggiore che minore, in posizioni definite, e possono contenere terze microtonali (area Nikriz).

Nel corso della mia ricerca, mi sono reso conto di quanto gli esempi musicali tradizionali di alcune zone rurali interne del Centro Italia, fossero preziosi modelli per la mia analisi in quanto hanno in qualche modo conservato il fenomeno in una forma visibile. Una lente interpretativa attraverso cui comprendere dinamiche più stratificate. Nel Sud Italia, aree importanti come la Sicilia e particolarmente Napoli, la transculturalità musicale si manifesta con forte densità e ricchezza di sfumature, da rendere la musica un vero e proprio palinsesto sonoro, talvolta troppo variegato per una comprensione iniziale di questo fenomeno.

È importante sottolineare come dai canti presi in esame emergano utilizzi differenti del tritono: alcuni che sembrano arcaici, altri dal sapore più modale, alcuni temperati mentre altri spiccatamente microtonali. Spesso assumono significazioni rilevanti in contesti funzionali e antropologici. Possiamo paragonare queste melodie ad edifici storici, dove stili e interventi di epoche diverse si sono fusi così profondamente da creare spesso complesse tessiture.

Partendo dunque da alcuni documenti sonori relativi ai canti di mietitura dell'Umbria e del Lazio come quelli di Montasola, Selci²¹, Cottanello e Poggio Moiano, Contigliano, ho potuto riscontrare, soprattutto per i canti legati al mondo agricolo, una prima continuità melodica (tritono I - IV# e III - VI), documentata da ricerche sul campo dagli anni '50, in altre aree del Centro Italia non troppo distanti come Terni, la campagna romana, Latina e la Ciociaria.

In linea di generale il tritono I - IV# è il più diffuso mentre il III - VI è sfumato e complicato da rilevare. Il tritono I - V bemolle invece è molto utilizzato nelle aree già citate della fascia Adriatica e della Lucania.

Ho ricercato esempi di utilizzo del tritono in forma più esplicita in specifiche località del Sud Italia come Campania, Sicilia e Puglia, luoghi che ho ritenuto importanti per via della loro peculiare storia stratificata o per la continuità magno greca, romana e bizantina. Questo, come già esposto, senza la pretesa di esaustività ma con l'intento

²¹ Scarinci Enrico, *Il canto tradizionale in Bassa Sabina*, Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, Forano, 2024

di comprendere i meccanismi più ricorrenti e creare una prima schematizzazione del fenomeno. Non escludo che a seguito di ulteriori studi questo modello possa espandersi con altre opzioni o sottomodelli. Il risultato di questa ricerca grandangolare mirata - anticipata da svariati ascolti preliminari - mi ha portato a ipotizzare alcuni livelli di mediazione del tritono nei canti tradizionali. Alcune di queste melodie dal sapore più antico (tritono I-IV#), che ho riscontrato soprattutto al Sud, hanno microtoni di III grado che vanno verso l'area del makam Nikriz. Ci sono dunque differenti forme, da quelle più modali ed esplicite, a quelle più raffinate o mediate. Nello specifico:

- *Un primo livello (strettamente modale)* dove il suo utilizzo segue una logica fortemente modale, con salti diretti e melodie che creano ampie soste sul quarto tono del tritono, spesso scollegato dal ruolo di sensibile artificiale. Questi schemi li ritroviamo soprattutto in melodie dal sapore arcaico come lamenti funebri, ninna nanne e piccole frasi legate alla meloterapia del tarantismo o forme devozionali.
- *Un secondo livello (mediato)*, più vicino alle influenze liturgiche, dove il quarto grado del tritono è utilizzato in funzione del III grado, del II o come risoluzione del V grado. Troviamo questi schemi nelle melodie di mietitura del Centro Italia, anche in forma di discanto e in quantità maggiore rispetto al primo caso. Questo schema è comune e si riscontra in tutto il Centro Sud Italia sia nei canti funzionali che coreutici.
- *Un ultimo livello di mediazione stringente (Fortemente mediato)* in cui questo espediente viene utilizzato solo come nota di passaggio verso il V grado o come abbellimento appena accennato. Questi schemi sono i più diffusi e comuni, si ritrovano in tutti gli ambiti di interesse della ricerca. Alcuni esempi:

Es.1 tritono non mediato (arcaico)

Es. 2 tritono in funzione del III o II grado

Es. 3 tritono in funzione del V grado

Seguendo la *pista* della multiculturalità ho cercato correlazioni in Sicilia, soffermandomi sull'analisi della liturgia di rito bizantino della comunità *Arbëreshë* di Piana degli Albanesi, riscontrando alcuni esempi di congruenza intervallare microtonale III - VI. Oltre ad un'intensa mediazione nel caso del tritono sul I-IV# grado.

Le analisi sui materiali sonori del '900 mostrano chiaramente una differenziazione anche nell'intonazione. Questo espediente psico acustico è da considerarsi, nelle manifestazioni presumibilmente più antiche, come un fenomeno compreso in un variabile range microtonale con una generale intonazione in Cent inferiore al tritono moderno. Questa *compressione* è evidente soprattutto nelle esecuzioni a voce sola in contesti *antropologici rilevanti* (ninna nanna, lamentazioni funebri, canti monodici di lavoro, canti monodici religiosi o para liturgici). In molti altri esempi invece riscontriamo un adattamento eurocolto dell'intonazione.

La tematica inerente all'utilizzo di suoni microtonali nella musica di tradizione italiana, è un elemento osservato dai più eminenti studiosi del nostro paese. Da *Leydi* a *Carpitella* fino alle più recenti analisi di *Macchiarella* e *Giannattasio*. Le evidenze riscontrate disegnano un quadro molto diffuso, in tutto il Centro Sud Italia, di intervalli variabili e inferiori ad un tono, di terze intermedie non sempre chiaramente correlabili al contesto storico geografico. L'idea diffusa è che questi suoni microtonali non sono da considerarsi *errori*, piuttosto *sfumature sonore, espressive* e funzionali, del singolo cantore, che utilizza spesso liberamente l'espedito, in assenza di quella sistematizzazione che ha caratterizzato le culture mediorientali.

2.2. Il Tritono armonico

Un elemento importante da tenere in considerazione sta nel fatto che il tritono non è un fenomeno acustico che si riscontra solo a livello teorico nei sistemi musicali, ma un elemento presente in natura. Il *tritono armonico* rappresenta l'intervallo di tritono che si genera nelle sequenze armoniche di un qualsiasi suono. E' generato dall'*ottava armonica* di un dato suono in relazione all'*undicesima*.

Benchè il tritono sia un intervallo complesso da intonare, la sua presenza in natura, peraltro in questa forma compressa, ci lascia presupporre una propensione al suo utilizzo dettata da una familiarizzazione inconscia a livello *percettivo* umano. In effetti ho riscontrato la presenza di *tritono armonico* - che più facilmente viene intonato da

un cantore autodidatta - in molti canti tradizionali, alcuni dei quali analizzati nel dettaglio in questa ricerca. In questo senso la cultura si unisce alla natura. In effetti la spiegazione più attendibile per la diffusione del fenomeno è proprio questa. Una tendenza presente in natura, ma assimilata per secoli dal contesto ambientale.

III ANALISI DI FRAMMENTI MUSICALI GRECO ROMANI

3.1. Analisi modale dei frammenti di notazione musicale greco romana del I sec. a.C.²²

Come le fonti letterarie antiche ci suggeriscono, la musica *greca arcaica* esprimerà inizialmente una resistenza a una certa transculturalità musicale di popoli lidi e frigi, per poi gradualmente, dal VII / V secolo a.C., sviluppare i suoi strumenti musicali e - presumibilmente - le possibilità della sua musica, alla stregua dei suoi *vicini non greci*. Purtroppo non disponiamo di testimonianze di notazioni musicali di questo periodo, ma possiamo, con le dovute cautele, interpretare il punto di arrivo di questo processo di acculturazione Mediterranea nella musica greca del periodo Tardo Ellenistico, nelle ricostruzioni musicali dei rari frammenti di notazione pervenutaci tra cui quelli di Delfi (I sec. a.C. gli *Inni delfici*).

Questi frammenti sono una miniera di informazioni, soggetta ad analisi e dibattito tra gli studiosi, ma che ci offrono di fatto uno spaccato delle sonorità, degli utilizzi più artistici dei tetracordi in questo periodo. La maggior parte degli studiosi accosta la pratica di queste melodie anche all'utilizzo dell'*aulos*.

²² Voto Valentina, *Gli inni delfici ad Apollo. due iscrizioni con notazione musicale*, Elaborato finale, Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Teresa Giulia Alfieri, Università degli studi umanistici Milano.
https://www.academia.edu/36296343/GLI_INNI_DELFICI_AD_APOLLO_DUE_ISCRIZIONI_CON_NOTAZIONE_MUSICALE

3.2. Prima sezione Inno di Athenaios.²³

Benché la frammentarietà dei reperti ricostruiti non ci consenta un'indagine approfondita di tutta la composizione, ma solo di frasi talvolta incomplete, emerge in ogni caso un raffinato e ricco corpus melodico, fatto da frammenti ricorrenti. Questi frammenti musicali alfabetici poggiano, nel caso della prima sezione, su un tetracordo *frigio gregoriano* di base (Sol Lab Sib Do Re), che si sviluppa però in modo insistente sul tritono *La bemolle - Re*, che di fatto sposta tutto il peso della melodia verso il La bemolle (primo grado del tritono), e relega a pochi momenti, poveri di gravità sonora, la risoluzione sulla *finalis* del tetracordo di base. La percezione del tritono in questa ricostruzione si riassume nella continua esplicitazione del suo intervallo, mediato solo da una nota centrale. Un utilizzo molto differente da quello che ritroviamo in forme di sistematizzazione medievali, a causa del concetto crescente di *diabulus* in musica.

Una pratica musicale arcaica ed essenziale, con un'estetica molto affascinante, che mette in diretta e continua relazione due suoni a distanza di quarta aumentata *La bemolle-Re* seppur in questo caso, omettendo di continuo il *Si bemolle* – secondo grado del tetracordo Lidio moderno su cui insiste la composizione – che ci consegna un'estetica dell'utilizzo del tritono in forma molto esplicita.

Nella terza sezione (fig.18) troviamo invece solo una piccola e momentanea variante del tritono *Re bemolle - Sol* in funzione estetica che rimarca il tono impiantato sulla nota *Sol*.

3.3 La *mousikè téchne* di Limenios 128 a.C.²⁴

Nella *prima sezione* l'intervallo *Si bemolle - Mi* crea il tritono. In alcuni passaggi il Mi è bemolle. Si evidenzia dunque un'esplicitazione della quarta aumentata. La melodia, trova infine il suo tono conclusivo sul La esplicitando un tetracordo frigio gregoriano. La melodia ha un forte carattere malinconico. Anche in questo caso abbiamo un tetracordo Frigio (Dorico per gli antichi greci) che sviluppa un tritono dal II grado.

Possiamo notare anche un piccolo accenno nella decima sezione:²⁵ tritono *Si bemolle - Mi* in un utilizzo concatenato con la quarta giusta *Si bemolle - Mi bemolle*. In questo caso la *finalis* sembra essere proprio Si esplicitando passaggi I - IV# seppur non troviamo il secondo grado do.

Dall'analisi modale di questi frammenti greco romani – tenendo conto del fatto che si tratta di ricostruzioni basate su pochi elementi – emerge un utilizzo articolato dei

²³ Voto Valentina, *GLI INNI DELFICI AD APOLLO. DUE ISCRIZIONI CON NOTAZIONE MUSICALE*, Elaborato finale, Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Teresa Giulia ALFIERI, Università degli studi umanistici Milano. p.23

²⁴ Voto Valentina, *GLI INNI DELFICI AD APOLLO. DUE ISCRIZIONI CON NOTAZIONE MUSICALE*, Elaborato finale, Università degli studi umanistici Milano. p.51

²⁵ Voto Valentina, *GLI INNI DELFICI AD APOLLO. DUE ISCRIZIONI CON NOTAZIONE MUSICALE*, Elaborato finale, Università degli studi umanistici Milano. p.58

differenti tetracordi principali che si estendono e si arricchiscono di modulazioni modali, oltre a un ampio utilizzo del tritono come sonorità che poteva essere crudamente esposta e libera da vincoli, in un inquadramento prettamente modale in cui la fondamentale del modo ha spesso meno attrazione del tritono stesso. In sostanza quello che si evince da questa ricostruzione è che il mondo greco romano aveva esplorato in profondità queste sonorità in un'estetica raffinata, decisamente instabile per definizione.

Un utilizzo arcaico e disinvolto, ipnotico, che potrebbe essere considerato come un *punto di arrivo estetico*, dovuto a una probabile *acculturazione* con popolazioni *non* anatoliche, che come abbiamo visto - con ottima possibilità - conoscevano già da prima queste sonorità che permearono culturalmente l'Antica Grecia. Ci sono altre iscrizioni che nella loro interpretazione hanno rivelato passaggi di tritono come nel caso dell'Epitaffio di Seikilos dove una misolidia (scala maggiore con settima minore) poggia frequentemente sul VII grado - generando più volte un tritono *Sol - Do#* - pur mantenendo una gravità sul primo. Il frammento è incompleto per cui non possiamo ricavare la finalis ma la prima nota ribatte il I grado.²⁶ Un altro studio molto interessante mostra dei passaggi di tritono in alcune iscrizioni come il *Papiro Zen. 59533 (III a.C.)* dove alcuni studi interpretano una sequenza musicale alfabetica con un cromatismo microtonale vicino a IV grado e un V calante di ¼ di tono.²⁷

Υ Π Μ ΛΘ

fa sol la sib/ do (- ¼)

Dopo questo affascinante salto nelle sonorità del passato ritorniamo al '900, mostrando alcuni tratti, che ho ritenuto interessanti, della cultura diffusa del tritono nella tradizione popolare del Centro Sud Italia. Come già detto non si vuole censire un fenomeno, così esteso, in questa sede, quanto tracciare delle linee di ricerca e una schematizzazione dei casi più rilevanti.

²⁶ Frammenti dell'Epitaffio di Seikilos:

<https://helleniculturaldiplomacy.com/frammenti-della-musica-greca-antica/>

²⁷ Mastrogiacomo Antonio, *Guida all'ascolto di un Papiro musicale*, Centro di ricerca e sperimentazione musicale, pp 99 - 101

IV. Esempi di tritono nel Centro Italia

4.1. Italia Ranaldi

Per cominciare questa parte ritengo opportuno spendere alcune parole per una grande interprete e ricercatrice della tradizione del Centro Italia, che è stata fondamentale per la mia ricerca.

Italia Ranaldi era originaria di Poggio Moiano (1937 - 2020) in provincia di Rieti. Sebbene ancora poco conosciuta, è considerata, dai musicisti e dagli attori sociali del Lazio, la principale interprete e rappresentante delle prassi vocali e del canto tradizionale del reatino. La sua esperienza contadina si sviluppa fino alla maggiore età, tra Poggio Moiano e Montelibretti. Intorno ai diciotto anni si trasferisce a Roma dove comincia a svolgere altri impieghi lavorativi nella Capitale. Nasce in una famiglia di undici figli, perde il padre in tenera età. La maggior parte della sua memoria contadina si sviluppa presumibilmente tramite la madre. Intorno agli anni '60 comincia a esibirsi come cantora del folklore nelle prime manifestazioni musicali dell'epoca.

Il suo prezioso lavoro di ricerca è consegnato ai posteri grazie ad alcune incisioni, tra cui l'album *Canzoni popolari del Lazio/Folk Song of Lazio*²⁸ a cura di *Roberto Leydi* e *Fulvio Montobbio*. Italia Ranaldi è depositaria di un repertorio inerente alle aree comprese tra Poggio Moiano e Montelibretti. Un catalogo che comprende canti narrativi, epico-lirici, stornelli, canti di lavoro, canti religiosi e politici.

Le produzioni musicali inerenti al suo lavoro di ricerca sono da considerarsi come un documento storico unico nel suo genere, esteticamente perfetto, rappresentativo di una funzionalità musicale che tipicamente caratterizza la tradizione sabina. Un lavoro che ci consegna, con grande precisione e accuratezza, uno spaccato delle sonorità, dei canti e delle modalità vocali, che hanno radici antiche, in continuità con molte altre tradizioni vocali italiane e probabilmente del Mediterraneo.

Nasce nel 1937 da genitori contadini. Italia ha raccolto in tutta la sua vita, attraverso un lungo e paziente lavoro, le tradizioni sabine tramandate oralmente di generazione in generazione. Ha inciso un LP di canzoni e stornelli. Una selezione delle tradizioni popolari è raccolta nella *Trilogia del Folklore Sabino: Leggende; Novelle Sabine: Il contadino; Proverbi, modi di dire, indovinelli, preghiere, inni sacri*.

Analizzando i canti microtonali di *Italia Ranaldi* a Poggio Moiano (RI) ho riscontrato alcune congruenze con i valori intervallari del Primo Modo Bizantino Plagale, oltre a un peculiare utilizzo variabile di terze che tendono a essere *intermedie*, cioè vicine ai valori della *terza neutra* – 350 cents – molto utilizzata nel mondo arabo e bizantino, nella scala *Zal Zal*. La terza neutra fu sistematizzata dal liutista persiano *Zalzal*

²⁸ *Canzoni popolari del Lazio/Folk Song of Lazio, CD*
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mIEUGjX6HGc28Uml_6dwrLLYKwYGlyoFQ&si=gakw2TUfLr ez7zii

Mansur Ben Djafar nel 791 d.C., e tuttora molto utilizzata nei sistemi modalitari arabi.²⁹ Un altro elemento interessante che ho riscontrato nei canti di Italia Ranaldi è l'utilizzo di frammenti modalitari microtonali che contengono al loro interno rapporti di *tritono compresso* III - VI del valore vicino ad un *tritono armonico*.

4.2 Stornelli a serenata - Italia Ranaldi³⁰ (fig. 14)

Questi stornelli sono molto interessanti dal punto di vista sonoro, rivelano differenti suoni microtonali, ben esposti dal tono chiaro e preciso di Italia che li ha saputi enfatizzare e rendere riconoscibili. Una sorta di modello comparativo molto efficace in relazione al fenomeno macroscopico esposto in questa sede.

Il tema parte con una triade poco più ampia di quella minore, che sale al grado di dominante, il perno su cui si sviluppa gran parte della melodia. Il tipo di andamento modale è nel suo complesso di tipo discendente con continue soste e salti sul V grado (I-III-V oppure I-V). A metà del percorso melodico troviamo il frammento modale più interessante, che dal V grado si esprime in un intervallo microtonale sul VI per poi scendere gradualmente fino a una sosta sul II grado. L'apice di altezza melodica è interessato dal suono microtonale sul sesto grado, che come una vetta non raggiunta segna l'inizio di una graduale discesa verso il secondo grado. La melodia fa sosta al secondo grado richiamando aspetti di influenza tonale, ricomincia il suo cammino complessivamente discendente verso il primo grado *La*.

Una microtonalità discendente sul sesto grado, che culmina sul secondo grado con un'ampia sosta e disegna una serie di prospettive interessanti, che trovano riscontro in alcuni elementi:

- L'utilizzo di un microtono variabile sul VI grado collegato al V grado, e il II grado microtonale collegato al I grado risultano congruenti con alcuni utilizzi del Primo modo Bizantino plagale il quale spesso presenta questa microtonalità variabile e poco inferiore al tono temperato in fase ascendente/discendente.³¹ Il modello musicale è insito della scala diatonica bizantina di base. Il frammento *Fa# microtonale - Re - Do* tocca la distanza intervallare di un *tritono microtonale* – dal valore medio di 533 cent – tra VI e III grado, mediato solo dalla nota *Re* IV grado, anche se il punto di sosta vero e proprio della melodia è rappresentato dal II grado sottostante.
- Molto interessante è il riscontro di un secondo grado poco inferiore al tono. Elemento microtonale molto diffuso nella liturgia greco-bizantina e libanese. Nelle diverse strofe del canto di Italia Ranaldi si riscontra un valore medio di 192 cents, con una grossa concentrazione sui 182 cents, dato confermato anche in altre parti del canto, dove la maggior concentrazione di intervalli II-I si aggira tra i 133 e i 187 cent. Questo dimostra una tendenza generale al tono piccolo.

²⁹ Righini Pietro, *La musica araba nell'ambiente e nella storia*, Zanibon ed. italiana 2014

³⁰ Stornelli a serenata, Italia Ranaldi: <https://youtu.be/RKytC7IDYkQ?si=0W7J11CobUB4WtE>

³¹ H. J. W. Tillyard, "The Modes in Byzantine Music", *The Annual of the British School at Athens*, 1916/1917, pp. 11-12.

- L'intervallo V-VI grado ha un valore medio tra le strofe di 175 cent, abbastanza lontano dai 200 di un tono intero, in congruenza con gli intervalli medesimi delle note *Pa-Bou* e *Ke-Zo* (I-II e V-VI) del sistema liturgico bizantino, intervallo denominato *tono minore* della grandezza di 9 parti.³²
- Il caratteristico *salto intervallare* che dal IV o V grado sale al VI microtonale per poi scendere al IV è un fenomeno congruente con molti frammenti modalì della liturgia bizantina ed è presente spesso nel Makam ottomano Huseyini.
- Il *Primo Modo Gregoriano* presenta analogie scalari con questo canto, ma l'utilizzo modale è completamente differente. La stigmatizzazione del tritono III - VI, esattamente come quella relativa al I - IV#, impedisce l'utilizzo del sesto grado maggiore in funzione autonoma, relegandolo fortemente ad una gravità verso il VII grado. Sulla base di queste regole è più difficile correlare il canto di Italia Ranaldi ad una influenza gregoriana.³³
- Il Primo Modo Plagale Bizantino può seguire il medesimo percorso melodico che dal V grado discende al I.
- L'utilizzo di terze variabili nella prima semifrase, anche se rispecchia una media poco sopra il valore di 300 cents – 306 cents analizzando il gruppo di valori coerenti ed escludendo i picchi insoliti dalla statistica – rappresenta un utilizzo tipico di terza minore *temperata*. La variabilità microtonale degli intervalli I-III grado toccano picchi molto alti di 365 cents solo in due unità rispetto al totale delle sette strofe analizzate, non presentano particolari fluttuazioni legate alla direzione del movimento melodico. Analizzando invece la formula cadenzale III-II-I sul finale della frase, troviamo informazioni interessanti circa la fluidità microtonale. Analizzando la terza in relazione alla prima noteremo solo in questo caso un valore medio di 281 cents a fronte dei 300 previsti. Come abbiamo visto, la formula cadenzale finale del canto di Italia Ranaldi presenta un intervallo II-I che tende ad essere più ristretto del tono temperato. Questa fluttuazione di gravità verso la tonica parte già dal terzo grado nella cadenza finale III-II-I.

Stornelli a serenata

The image shows two staves of musical notation in G major. The first staff contains a sequence of notes with interval labels above them: I, III, V, III, I, V, V, VI, IV, II, II, III, IV, V. Brackets below the staff indicate specific intervals: 165/175c for the interval between the first and second notes, 553 c for the interval between the fifth and sixth notes (labeled 'tritono'), and 175 c for the interval between the sixth and seventh notes. The second staff continues the sequence with notes III, II, V, IV, III, II, II, I, with a bracket below indicating 174c for the interval between the seventh and eighth notes.

³² Chrysanthos, *The Great Theory of Byzantine Chant*, ed. 1973, Indiana University, p. 18 o 63.

³³ Saulnier, Dom Daniel, *I Modi gregoriani*, Solesmes, 2000. p.47-52

La peculiare sonorità di questa melodia, che evoca una particolare malinconia o tristezza, è generata dalla combinazione di tre elementi modal: il tritono III-VI#, la sesta microtonale e l'esplicitazione di un tetracordo Frigio. Ulteriore passionalità è conferita alla melodia dal ritorno alla fondamentale vera del canto, mediante una discesa V-I in una modalità "minore".

Queste musiche fondono il loro significato emotivo con la funzionalità di affrontare in modo resiliente il duro contesto del lavoro in campagna. Una finalità antropologica inconscia del tritono che emerge chiaramente dalle parole degli attori sociali e ricercatori, come Enrico Scarinci, nel parlare dell'utilizzo di questi canti. Ho trovato congruenze con questa melodia in uno stornello calabrese. Un documento raccolto durante le registrazioni sul campo organizzate da *Giovanna Marini* nei suoi corsi didattici sulle tradizioni italiane.³⁴ Un ulteriore indizio della diffusione di questa sonorità lo ritrovo nel canto legato alla campagna romana, raccolto da *Giorgio Nataletti* negli anni '30. In questo caso la trascrizione non esplicita ovviamente i microtonali ma esprime il medesimo percorso melodico con alterazioni identiche se pur temperate. Purtroppo non abbiamo alcuna registrazione sul campo inerente a questo brano, che è contenuto come citazione nel testo *I canti popolari italiani* a cura di *Roberto Leydi*.³⁵ Ho trovato inoltre importanti riscontri delle medesime strutture, molto affini al makam Huseyini, in alcuni canti di Civitella di Romagna raccolti da Lomax³⁶ grazie alla segnalazione della mia collega Giulia Tripoti.

4.3 Ninna Nanna³⁷ (fig. 9)

Concludo l'analisi dei canti di Italia Ranaldi con la sua ninna nanna, presente nel medesimo cd - perchè contiene molti interessanti aspetti utili alla ricerca:

Il primo aspetto è certamente quello antropologico. L'utilizzo di una sonorità di tritono III - VI in una ninna nanna, non può che avere un significato profondo. Il testo manifesta la difficoltà, il sacrificio e la sofferenza nell'essere madre. Lo stesso canto intonato dalla Ranaldi - che come abbiamo visto è molto scrupolosa nel tentativo di rendere le peculiarità funzionali nelle sue interpretazioni - non sembra avere i connotati timbrici di una melodia finalizzata ad *addormentare* un fanciullo, quanto più l'esternazione di una condizione femminile e del ruolo difficile di madre nel contesto rurale. Aspetto che si evince fortemente anche da alcune strofe:

³⁴ Giovanna Marini, "Registrazioni originali per il corso di modi di tradizione orale", volume 11, CD autoprodotta.

³⁵ Leydi Roberto, *I canti popolari Italiani*, Mondadori 1973, p.239-240

citazione tratta da Nataletti, Petrassi, *Canti della campagna romana*, Ricordi, Milano, 1930

³⁶ Lomax 1954 Addio Padre:

<https://www.youtube.com/watch?v=t1mijKDjcz0&list=PLjTm5BQoe47m5ppECzQAmJn5rqw3lgBPp&index=25>

Lomax 1954 Cecilia:

<https://www.youtube.com/watch?v=VK2yEP0mGVE&list=PLjTm5BQoe47m5ppECzQAmJn5rqw3lgBPp&index=18>

³⁷ Ranaldi Italia, Ninna Nanna: <https://youtu.be/XSOluJ7gHto?si=s3N1REkoqzCvfhpb>

«Bellu de mamma giarzomina amore, non piagne fiu meu ecco a zinnella.
tirame pure 'e viscere du core, che tantu mamma tea non se ne cura»

L'aspetto delle *ninnenanne* che esprimono una funzionalità di sfogo o esternazione di una condizione difficile trova, come vedremo più avanti, un interessante parallelo in Salento. Nel capitolo dedicato agli aspetti antropologici parleremo più dettagliatamente delle funzionalità multiple della ninna nanna per come Ernesto De Martino le ha studiate e interpretate.

Dal punto di vista musicale, il percorso modale del canto segue esattamente gli stornelli già analizzati, i frammenti modali sono sovrapponibili allo stesso modo. Dal punto di vista dell'intonazione troviamo la medesima tendenza al *tono minore bizantino* tra V e VI grado ma un intervallo II - I praticamente temperato. La scalarità dell'andamento melodico è analogamente discendente. Quando la melodia sale dal terzo al quinto grado, espone una terza neutra.

4.4 Stornelli di Mietitura raccolti a Montasola³⁸ (fig. 3)

Questo stornello di mietitura è stato raccolto a Montasola negli anni '70. Pubblicato nel disco *Italia - Le stagioni degli anni '70*³⁹. Si tratta di un materiale di grande interesse dal punto di vista modale, con un utilizzo molto singolare dell'espedito microtonale sul finale della *sezione A*. Questa melodia è stata applicata a differenti stornelli tra Umbria e Lazio.

- La continuità melodica e il medesimo utilizzo funzionale mi porta a pensare che questi canti si siano diffusi mediante il fenomeno dei lavoratori stagionali che, nel periodo di mietitura fino al XIX e XX secolo, svolgevano servizi di lavoro agricolo spostandosi nei territori più o meno limitrofi dove l'esigenza di mano d'opera era più richiesta.

³⁸ Stornelli di mietitura a Montasola: <https://youtu.be/YAKkQDDINnQ?si=1K2YxijfrB-nBp8z>

³⁹ Italia - Le Stagioni Degli Anni '70 - I Dischi Del Sole, LP, Album, Gatefold - 1971
link: <https://youtu.be/0ErbKclW2Gk?si=XISOrLC7jor2xE0F>

- La pervasività dei canti di mietitura, in senso extra regionale, è un fenomeno già riscontrato dallo stesso Carpitella, in diversi territori italiani.

Dall'analisi musicale risulta evidente l'utilizzo del tritono impiantato sul primo grado, con la sua caratteristica quarta aumentata, in concomitanza con la terza maggiore. I tre toni consecutivi donano un carattere luminoso e sospeso al canto. Possiamo notare un andamento modale spiccatamente discendente, con differenti progressioni sui gradi principali e caratteristici, con sospensioni ricorrenti che vanno dal quinto grado al terzo, fino alla fondamentale. Viene esplicitato anche un registro alto all'ottavo grado che crea l'apice melodico, per poi discendere verso i gradi fondamentali in basso, passando da livelli come il settimo.

Nelle fasi mediane la melodia esegue ulteriori progressioni discendenti come VI-V-III o VI-III-I o ancora VII-VI-V. La caratteristica quarta aumentata non è mai oggetto di sospensione, ma sempre un colore di passaggio, che fornisce un *ethos* giusto al carattere melodico, mai eccessivo o duro. Molto interessante notare come la nostra 4# venga accuratamente evitata in chiusura di strofa, con un passaggio V-III-I che conferisce un sapore maggiore al pentacordo V-I, come a dare un senso di risoluzione più stabile e conclusivo rispetto al percorso seguito nello svolgimento precedente.

- In questo stornello dei mietitori di Montasola, e in altre evidenze legate al discanto nel Centro Italia, possiamo notare chiaramente come l'esplicitazione del *quarto grado aumentato* sia mitigato e contestualizzato verso gradi precisi come il terzo o il secondo.
- In tutto il canto possiamo osservare un utilizzo della quarta aumentata in rapporto stretto con il terzo grado sottostante. Sostanzialmente la quarta aumentata è utilizzata solo quando la melodia opera tra il terzo e il quinto grado del pentacordo principale. Quando la melodia intende scendere repentinamente per andare a concludere, evita completamente l'esplicitazione del quarto grado saltando direttamente al terzo, per poi risolvere al primo. Questa struttura è tipica anche in molte manifestazioni al Sud Italia.
- Possiamo notare come il modo *Lidio* con quarta aumentata sia riservato al momento pressoché sognante e solistico della voce principale⁴⁰, con interventi a seguire, mentre la parte iniziale, più prettamente maggiore, è collettiva e si conclude con dei glissando sulla fondamentale. L'aggiunta, forse postuma, della seconda linea vocale del discanto non altera l'impianto modale in essere, anzi ha la premura di lasciare che la linea principale espliciti il modo prima di subentrare.

⁴⁰ Sezione B

Ritroviamo un utilizzo della 4#, molto simile, nella sistematizzazione del V Modo Gregoriano. Il V modo gregoriano esprime un tritono in forma mediata, dove il IV# - quando non è omesso o reso IV naturale - viene agganciato al III grado, al II grado o ha funzione di abbellimento verso il V grado.⁴¹ Un esempio scalare del modo trasportato in Do:

Modo Lidio Gregoriano

4.5 Considerazioni antropologiche

Dalle parole degli attori sociali e ricercatori locali come Enrico Scarinci e dall'analisi dei contesti di utilizzo emerge con chiarezza un quadro di funzionalità del tritono in una sfera musicale antropologicamente rilevante, legato alla fatica del lavoro di campagna che può comprendere, come in questo caso, anche con tematiche amorose. La formula del discanto è uno stile già di per sé sistematizzato rispetto alle forme monodiche esposte da Italia Ranaldi. Una funzione di sopportazione della stanchezza e di astrazione dalla realtà, utile a sviluppare una resilienza alla condizione lavorativa e di vita. Secondo Enrico, questi canti potevano avere anche una funzione ricreativa, ma in quel contesto erano accompagnati da strumenti musicali e cantati in modo differente. Fattore che sottolinea una precisa collocazione ludica rispetto a quella più tipicamente funzionale.

Come ampiamente esposto, l'utilizzo delle modalità contenenti il tritono I-IV# nel Lazio e nelle aree limitrofe sembra essere strettamente correlato alla forma del canto

⁴¹ Saulnier, Dom Daniel, *I Modi Gregoriani*, Solesmes, 2000. p.79 - 91

monodico e del discanto nel contesto di lavoro agricolo. Nel caso del discanto, ci riferiamo presumibilmente ad uno sviluppo postumo della seconda voce indipendente dalla prima, nata dalla sistematizzazione delle pratiche improvvisative di accompagnamento vocale dei canti monodici preesistenti. Il discanto, che ritroviamo in differenti forme, può aver organizzato le arcaiche sonorità del tritono in un contesto polifonico successivo. Le prime forme di tritono I - IV# sono state trascritte per il Centro Italia, anche se in forma apparentemente elaborata, da Ercole Nardi di Poggio Mirteto a fine '800.

Ho trovato un gran numero di documenti sonori o singole trascrizioni di canti che spaziano dalla Sabina - compresa quella detta *romana* - alla provincia di Latina, alla Ciociaria, Fiano Romano, Anticoli Corrado fino alla Valnerina (fig 22). Importanti aree di concentrazione di queste sonorità, anche in forma microtonale, sono la Ciociaria e l'area di Terni.

- *Il primo*, è il già citato discanto *alla montasolina*⁴² (fig. 1), che presenta una congruenza melodica forte con la sezione B del discanto *alla cottanellese* (fig. 3).
- *Il secondo canto* è *Stornelli alla Barozzara*⁴³ (fig.11) di Contigliano, che presenta un tritono I - IV# microtonale molto simile al già citato *tritono armonico*. Escludendo questa interessante caratteristica troviamo congruenze modali con i discanti già analizzati. Questo canto segue una mediazione di tritono simile a quella gregoriana - con il IV# allacciato al III - pur contenendo stratificazioni microtonali come nel caso del tritono compresso I-IV#. Particolare è l'utilizzo del IV naturale che elude il tritono solo in chiusura di frase.
- *Il terzo caso* è invece un discanto molto organizzato. A differenza degli altri esempi, si nota un livello di consapevolezza musicale *eurocolta*, con emissioni vocali ben impostate. Ho scelto di analizzare e trascrivere questo discanto denominato *Stornelli a recchione* di Selci⁴⁴ (fig. 13), perché pur essendo congruente agli altri discanti non presenta il tritono. E' interessante notare come in questo caso, in una sistematizzazione colta del discanto, il IV grado viene immediatamente reso naturale nella tessitura polifonica. Secondo Enrico, gli stornelli a Recchione sono classici stornelli improvvisati, per ogni occasione, molto diffusi nel reatino. Possono essere denominati anche canti *a stesa* o *alla longa*. Una melodia che va cantata *alla montasolina*.
- Ho trovato nell'area ternana di Vallecupa Arrone e S.Lucia Stroncone la medesima melodia *alla cottanellese* nei *Canti di mietitura alla nostrale*⁴⁵ e nel

⁴² A montasola, discanto sabino alla "montasolina"

<https://youtu.be/LNdYjDuMHtg?si=XxyQcew9Pk19Ev0s>

⁴³ Stornelli alla Barozzara di Contigliano, Teche Rai, Lazio, Rieti, n.37

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-lazio/>

⁴⁴ Stornelli a Recchione di Selci, Teche Rai, Lazio, Rieti n.40

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-lazio/>

⁴⁵ Canti di mietitura alla nostrale Teche Rai, Lazio, Terni, n.7

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-umbria/>

discanto *Canzone di Maggio*.⁴⁶ Questo aspetto sottolinea la forte continuità tra il territorio sabino e quello umbro ternano. Sempre in area umbra Enrico mi segnala una trascrizione di *Sandro Portelli* - di cui non è stato possibile trovare la registrazione - di un discanto denominato *Da piccolo fanciullo* (fig. 22), registrato da Portelli in Val Nerina.

- Molto interessante è il discanto laziale di *Anticoli Corrado* denominato *Metete mietitori* (fig. 8), cantato da *V. Pierpaoli e F. Fabbri* - contenuto nel cd didattico n.11 di Giovanna Marini e nell'*Archivio De Carolis* - che propone una melodia differente di tritono I-IV# con frammenti modali che non ho riscontrato altrove. Grazie all'aiuto della mia collega musicale *Giulia Tripoti* abbiamo rintracciato le informazioni basilari su questo canto, contenuto anche nel disco: *Il Lazio vol.2, i canti e le zampogne* a cura di *Ettore De Carolis*.⁴⁷
- *Il modello I - IV#* è riscontrabile anche in Abruzzo nelle registrazioni di Lomax.⁴⁸ Anche il testo presenta alcune strofe in comune con l'area laziale.

La natura del tritono è congruente con la mediazione gregoriana, in quanto il IV# è agganciato al III o al II grado, ma le discese scalari dei frammenti *A* e *B* donano un sapore arcaico al contesto musicale. Benché il IV# grado sia funzionale ai gradi sottostanti, si lascia ascoltare per lungo tempo, non aderendo a quel ruolo di *nota di passaggio*. Ricoprendo un ruolo attivo nella sonorità generale, grazie alle *poetiche* sonorità create dalle discese scalari VIII - IV# - III e IV# - II - I. La modalità utilizzata ha un carattere discendente come negli altri casi, ma un'estensione molto più acuta e ampia. Partendo dall'ottava alta, tocca il tritono in fase mediana per poi discendere alla fondamentale. Il testo è composto da differenti stornelli, uno dei quali riscontrabili nei canti di Italia Ranaldi.⁴⁹

⁴⁶ Canzone di maggio (discanto) Teche Rai, Lazio, Terni, n.12

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-umbria/>

⁴⁷ *Il Lazio vol.2, i canti e le zampogne*, Albatros documenti originali del folklore europeo, Editoriale Sciascia, 1976, (Vinile)

⁴⁸ Italian Treasury: Abruzzo - The Alan Lomax collections, The Association for Cultural Equity, 2001 link: <https://youtu.be/VfdqzdoVPhw?si=7AAqbUamqPMJNJGu> (Reaping Song)

⁴⁹ *Mietete mietitori! Abbasso e attorno! che le cupelle pe 'llo taglio vanno.*

V. ALCUNI ESEMPI IMPORTANTI DEL FENOMENO NEL SUD ITALIA

5.1. Napoli e la Campania

L'area napoletana rappresenta un territorio tra i più interessanti dal punto di vista della ricerca, sembra manifestare le stratificazioni storiche che hanno caratterizzato questo territorio. La contestualizzazione dell'utilizzo del tritono appare legato anche qui in senso antropologico ad aspetti importanti come i culti mariani, per esempio il pellegrinaggio della Madonna dell'Arco, una tradizione spesso accostata – secondo alcuni studiosi come *Antonella Rossi* e *De Simone* – ai culti pre-cristiani della *Grande Madre Cibele* e della *fertilità*.⁵⁰

- L'utilizzo comune del tritono è in accoppiata con la *tammurriata*, con le *fronne e'limone*, i *Canti a figliola* in forme variegata. Nei canti sopracitati, il IV# del tritono appare spesso collegato al III grado come per il canto sabino alla "cottanellese", ma può essere ulteriormente mediato come semplice nota di passaggio in funzione del V grado, talvolta accoppiato ad un VI grado minore che nello stesso abbellimento circonda la dominante. Utilizzo riscontrato anche a Piana degli Albanesi che cito solo per completezza d'informazione.
- Particolarmente interessante è il documento 16 della Raccolta n. 087 A denominato "*Bella figliola che vieni co mea*"⁵¹ (fig. 2) di Sant'Agata di Massa Lubrense (NA), che invece presenta un particolare utilizzo arcaico del tritono, una scarsa mediazione che lo rende molto più congruente con l'interpretazione dei frammenti greco antichi a Delfi (fig. 17, 18,19) , in quanto effettua salti diretti I - IV#. Anche in questo caso la mobilità microtonale del III grado si avvicina al Makam Nikriz.
- Un altro importante esempio, dal punto di vista della significazione del tritono, si trova in alcune ricerche di *Roberto De Simone*. In particolare, nel CD didattico n.12 di *Giovanna Marini*, è possibile ascoltare le *Fronne dei carcerati*⁵² (fig. 4), dove il tritono, è usato spesso in chiusura di frase, e sembra stigmatizzare le paure dei carcerati che esprimono le loro speranze riguardo alle decisioni del giudice.
- Allontanandosi dall'hinterland napoletano abbiamo ulteriori e notissime evidenze nelle melodie di tritono ritenute *antiche* dai musicisti del *Carnevale di Montemarano* in Provincia di Avellino come sottolineato dall'etnomusicologo *Giovanni Giuriati*.⁵³

⁵⁰ Rizzoni, Claudio, *Musica e rito della Madonna dell'Arco*, Neoclassica, 2020.

⁵¹ Raccolta 87 A doc n.16, *Bella figliola che vieni co mea*:
https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=7525&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

⁵² *Fronne del carcere* (NA) Cd didattico n.12, G.Marini

⁵³ Giuriati, Giovanni & D'Agnes, Luigi, *Mascarà mascarà me 'na fatto 'nnamurà. Le tarantelle e i canti di Montemarano*, Neoclassica, 2011.

- Ulteriori esempi si possono riscontrare nelle raccolte 087,120 D,136 I e nei culti della *Madonna dell'arco*.⁵⁴
- Nel salernitano a Campagna è esistito un particolare culto magico popolare intitolato a S.Alberto, protettore degli ossessi e indemoniati. un ragazzo di nome Alberto (morto tragicamente nel 1951) è stato incoronato dal popolo locale come Santo. Dopo la sua dipartita e tramite la figura di sua zia Giuseppina Gonnella, è nato il culto magico di liberazione dalla possessione, legato alla sfera di S.Antonino, in cui Giuseppina incarna il ruolo della medium in contatto con Alberto. Negli incontri pubblici di carattere esorcistico, il Santo si manifesta per voce della zia. Il rituale (1971) prevede una fase di cantillazione pubblica in cui Giuseppina intona ripetutamente una frase microtonale discendente che crea in uno scivolamento sui gradi VII - VI#- VI - V in rapporto al I, in un'area di fluttuazione microtonale del Makam Huseyini e dei passaggi bizantini che vedono il tritono III - VI#. Anche in questo caso la sonorità è stata scelta forse proprio per la sua capacità di astrarre dalla realtà e favorire l'adorcismo della zia per mettere S.Alberto in comunicazione con i devoti. La fonte è la seconda parte del documentario di Luigi di Gianni con il commento di Annabella Rossi.⁵⁵ Non c'è alcun collegamento diretto tra la cantillazione di Giuseppina e i modi citati, ma la curiosità sta nel fatto che sono interessati i medesimi gradi (VII - VI - V - I) in una fluida discesa cromatica e microtonale. Quindi il fattore interessante è di per sé riscontrabile nella peculiare scelta dei gradi dove articolare questa discesa. L'effetto acustico è di caduta libera e presumibilmente non casuale.

5.2 Molise

In Molise nell'area di Ururi (Campobasso) si riscontra il tritono I-IV# nelle tracce 15,29, 30,32,42,46 nel lamento funebre (traccia 21) Teche Rai.⁵⁶

Molto interessante il canto 31 *Na na na per voce femminile* con un IV# microtonale e un fraseggio che lavora anche sulla sensibile sottostante al pentacordo.⁵⁷

Per quanto riguarda la presenza di altri makamat si riscontra nella traccia 33 *Ninna Nanna per due voci femminili* (Fossalto) riferimenti a Hijaz.⁵⁸

⁵⁴ Vedi appendice

⁵⁵ Teche Rai, Luigi di Gianni, Il culto di S.Alberto

<https://www.teche.rai.it/2020/07/la-festa-della-madonna-del-pollino-tradizioni-riti-1971/>

⁵⁶ traccia 21: <https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-molise/>

⁵⁷ traccia 31: <https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-molise/>

⁵⁸ traccia 33: <https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-molise/>

Molto particolare il canto 49 *Zaziambre per 4 voci* che presenta uno scivolamento del secondo grado microtonale verso il primo (*Makam Ussak*). Congruente con il makam anche la sosta sul VII minore sottostante.

5.3 Calabria e Lucania

Un esempio molto interessante in Lucania, dove troviamo sonorità di tritono compresso I - IV#, è legato ai Riti di estrazione magica, come nel caso della Madonna del Monte Pollino.⁵⁹ Una sonorità dal sapore arcaico improntata su un solo pentacordo Lidio. Il tetracordo presenta un'esposizione alternata di IV# e IV naturale. La quarta naturale marca la conclusione della strofa musicale, mentre la parte iniziale è più spiccatamente microtonale. Un rito che affonda in una devozione popolare legata a strati poveri contadini che vedono nella figura della Madonna la loro icona protettiva. Il documentario Rai di Luigi di Gianni espone con grande chiarezza la rifunzionalizzazione di elementi arcaici della comunità rurale locale. Questi elementi arcaici, come De Martino insegna, non sono inquadrati solo come reminiscenze antiche ma come richiami funzionali riemersi per la loro utilità.

- Nell'area del materano (S. Giorgio Lucano) una bella ninna nanna lidia dal sapore *blues* (I - Vb) con un quinto grado che flette sul V bemolle dunque a distanza di tritono. Questa logica riflette un'eccezione che riguarda molte musiche di quest'area che presentano flessioni di V bemolle.⁶⁰ La mancanza del II grado unita al passaggio V/ V bemolle conferiscono come già detto un peculiare aspetto *blues*. Interessante anche la lamentazione di Castelsaraceno (Potenza) che presenta la stessa sfumatura.⁶¹
- Troviamo questa applicazione di passaggio in V bemolle (I - Vb) lungo la fascia Adriatica fino in Abruzzo. Una ninnananna abruzzese ripresa da Lomax lo mostra chiaramente.⁶²

Nell'area di Pallagorio (Catanzaro) troviamo un bellissimo canto che cito per completezza.⁶³ Un canto nuziale albanese che intona coralmemente un pentacordo minore scendendo dal V grado al primo e articolando una serie di cromatismi di V bemolle (tritono I - IV# su scala minore). Un'altra eccezione che doverosa da citare è il canto di Frassineto (Cosenza) di evidente sonorità modale orientale (area makam Buselik) *Kopiljess t'bukuriss nj kndim i sotie*.⁶⁴

⁵⁹ Rai Teche, La festa della Madonna del Pollino tra tradizioni e Riti:

<https://www.teche.rai.it/2020/07/la-festa-della-madonna-del-pollino-tradizioni-riti-1971/>

⁶⁰ Teche Rai basilicata matera n 81/82

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-basilicata/>

⁶¹ Canto n51 teche rai basilicata Potenza.

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-basilicata/>

⁶² Italian Treasury: Abruzzo - The Alan Lomax Collection, Rounder Records (ninnananna 2)

Link: https://youtu.be/cP49EtCWJxg?si=Gwf61pIFf3v_bJKm

⁶³ Canto nuziale n2 Catanzaro ha delle congruenze con le trascrizioni di Castellano di fine '700 a Brindisi vedere: Merico Claudio, *Airs de la tarentule: Transculturalità nelle musiche del Tarantismo brindisino di fine '700?* Link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17929138>

⁶⁴ traccia 12 teche Rai, Calabria, Cosenza.

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-musicale-italiano-calabria/>

Durante le mie ricerche, grazie al contributo di Enrico Scarinci, ho avuto modo di ascoltare diverso materiale sonoro registrato sul campo da Giovanna Marini e dai suoi allievi.

Tra questi canti, ho riscontrato una registrazione di *Muller* di uno stornello di campagna calabrese che presenta intervalli microtonali molto affini ai canti microtonali di Italia Ranaldi (III - VI). In particolare, questo stornello mostra interessanti congruenze con il Primo modo Plagale Bizantino moderno, includendo alcuni frammenti microtonali tipici del famoso *makam ottomano Huseyini*. Purtroppo, non disponiamo di informazioni circa la provenienza specifica di questo stornello, contrassegnato unicamente dal titolo: *E guarda cu vèna - Stornelli calabresi*⁶⁵ (fig. 5), nel CD didattico *Registrazioni originali per il corso di "Modi" di Tradizione orale di Giovanna Marini* Volume 11. Data la forte storia bizantina in Calabria possiamo presupporre che questo specifico utilizzo microtonale potrebbe aver viaggiato attraverso le comunità greco-bizantine in un periodo relativamente recente, dal 1700 in poi.

Il *makam ottomano Huseyini* con il suo V grado – che dà il nome al *Makam* – segue frammenti modali tipici e molto caratteristici che sono stati incorporati nella musica greco-bizantina, non prima del 1700, da musicisti e compositori greci.⁶⁶ Ecco un celebre esempio dell'utilizzo artistico di questo makam nel mondo ottomano con l'interessante frammento V - VI - IV comune ad altri canti trovati in Italia (battuta 2/3):

www.neyzen.com Hüseynî Saz Semâî Yücel Müzik

Andon Efendi
(Cavtaci, üdi, Batirik Kıryazis, Muncu)
(? – 1925?)

Aksak Semâî ♩ = 112

1. *Hâne*

⁶⁵ Guarda cu vena, stornelli calabresi, Cd 11 G.Marini

⁶⁶Tillyard, H. J. W. "The Modes in Byzantine Music." *The Annual of the British School at Athens*, vol. 22, 1916-1918, pp. 133-1

Le alterazioni in chiave sono microtonali ed esprimono, in una certa variabilità legata al moto melodico, un sesto grado *Fa#* più *calante* rispetto al nostro sistema temperato, e un secondo grado *Si bemolle crescente*. Anche in questo esempio ottomano - battuta 2 e 3 - troviamo il frammento modale microtonale V - VI# - IV come vedremo nella liturgia di Piana degli Albanesi e nei canti della Ranaldi.

Ritornando allo stornello calabrese, possiamo fare alcune osservazioni:

- In particolar modo sono evidenti i glissando microtonali tra VI# e V grado, le terze neutre e il rapporto di tono minore variabile e di glissando tra II e I grado.
- I canti di Italia Ranaldi presentano simili relazioni intervallari senza l'uso caratteristico del glissando, elemento estetico più recente nel rito greco-bizantino, legato all'influenza ottomana sulla liturgia e sui popoli cristiani nei balcani.
- Un'*incongruenza* con l'influenza ottomana si rileva proprio nella presenza variabile di *terze neutre* – una media di 341.5 cent su 9 strofe prese a campione – molto simili al valore intervallare della scala diatonica araba “Zal Zal”.
- Il canto calabrese, raccolto nell'ambito delle ricerche sul campo di Giovanna Marini, è presentato in una forma di discanto. Il discanto calabrese è una forma musicale legata alla mietitura, ampiamente riscontrata dalla studiosa.
- La congruenza triangolare riscontrata tra il canto monodico di Italia Ranaldi, il discanto calabrese citato e la liturgia greco-bizantina sul primo modo plagale negli Arberësh siciliani, che vedremo più avanti, merita una particolare attenzione particolare:

Sebbene tutti i fenomeni citati abbiano congruenza con una musicalità tipicamente mediterranea legata al mondo bizantino – che ne delinea una certa matrice iniziale – non possiamo escludere che l'utilizzo nel Centro Italia non sia frutto di un'interculturalità, relativamente recente, tra i lavoratori stagionali. Alcuni dei quali potevano compiere spostamenti lavorativi dal profondo Sud al Centro Italia.

Benché questo fenomeno sia stato più marginale rispetto alla mobilità interregionale, può aver lasciato delle tracce in un contesto collettivo e funzionale come la mietitura. Tuttavia, gli elementi a sfavore di questa tesi si evincono dall'analisi peculiare delle sfumature estetiche che, nel caso del canto interpretato dalla Ranaldi, sono privi di alcuni elementi estetici più legati alla sfera musicale greco ottomana che invece ritroviamo nel canto di Piana degli Albanesi e nel discanto calabrese. In definitiva, non ho trovato al momento ulteriori materiali di studio utili a ricostruire, con più chiarezza, queste possibili dinamiche. Un riscontro del tritono in area calabrese è dettato dalla sua presenza in alcuni canti legati alle aree di transumanza a Mesoraca riportate dall'antropologo Antonello Ricci.⁶⁷

⁶⁷ Ricci Antonello, *Il paese dei suoni, Antropologia dell'ascolto a Mesoraca (1991 - 2011)*, Squilibri, 2012

Grazie alla collaborazione con il musicologo e ricercatore calabrese Amedeo Fera ho potuto indagare le fantastiche melodie del canto a *Oli Oledda*⁶⁸ (fig 23). Un esempio complesso di tritono I - IV# in presenza di microtonalità fluide che seguono il moto melodico. Un canto d'amore in forma discanto che vede l'applicazione di differenti testi su una musica pressoché inalterata. Siamo a Mesoraca nel crotonese. Si può notare la fluidità del terzo grado che passa da maggiore, minore a microtonale e seconda dell'andamento melodico. Anche il tritono è microtonale (577 cent nella prima strofa). In un'altra registrazione, sempre effettuata dall'antropologo Antonello Ricci si può notare come una strofa in particolare, grazie alla mobilità dei gradi interni al pentacordo, si avvicina al makam Nikriz operando una flessione del terzo grado in una melodia che riscende dal V, IV alterato microtonale.⁶⁹ Sono di particolare interesse le forme cadenzali. Momenti in cui troviamo la maggiore presenza di un'intonazione *liquida* e ricca di glissando. L'utilizzo dei glissando ha una valenza anche dal punto di vista armonico per creare transizioni tra accordi vocali.

5.4 La Sicilia nel particolare caso di Piana degli Albanesi

La Sicilia in generale rappresenta uno dei territori più intricati per questa ricerca, proprio per la sua ricchezza di sfumature e culture che nei secoli si sono miscelate. Tuttavia non sono rari gli ascolti di melodie inerenti a maqamat e sonorità della sfera arabo bizantina (Hijaz, Rast e specialmente Kurdi). Ho deciso dunque di indagare peculiarmente i canti greco bizantini delle comunità albanesi al fine di ricercare, in questo ambito, le medesime congruenze delle altre zone studiate. Ho trovato, al momento, in Sicilia a Piana degli Albanesi il riscontro multietnico del tritono che immaginavo di trovare, ma questo non esclude, anzi rende estremamente probabile, ulteriori approfondimenti anche al di fuori della sfera religiosa greco bizantina siciliana.

I documenti sonori di *Ottavio Tiby*, legati ai canti liturgici degli *arbëreshë* di Piana degli Albanesi, offrono un'interessante opportunità di osservare la presenza di elementi musicali oggetto di questo lavoro, direttamente da una cultura di rito greco-bizantino adattata al nostro contesto. Ci consentono di studiare come il tritono sia stato mediato nella loro liturgia e forniscono uno spaccato delle microtonalità di Italia Ranaldi in una prospettiva di possibile permeazione dal liturgico al tradizionale. Dobbiamo sottolineare che l'esempio di Piana degli Albanesi è un'esperienza postuma (XV sec.) al dominio secolare bizantino in Italia.

In particolare, ho analizzato un Inno liturgico - raccolta 020, n. 35 dell'Archivio Naz. S.Cecilia - denominato *Inno che sostituisce il Cheruvikòn il Santo e grande Sabato*, eseguito da *Papas Giuseppe Petta*⁷⁰ (fig.6). Questo Inno presenta caratteristiche

⁶⁸ Registrato a Mesoraca nel '92 dall'antropologo Antonello Ricci. Link:

https://www.youtube.com/watch?v=b-uwycMiloo&list=RDb-uwycMiloo&start_radio=1

⁶⁹ Ohi strata nova: [youtube.com/watch?si=U34vvT2nAzrXPkff&v=AoTfMcZt7w0&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?si=U34vvT2nAzrXPkff&v=AoTfMcZt7w0&feature=youtu.be)

⁷⁰ Inno che sostituisce il Cheruvikòn il Santo e grande Sabato

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=685&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

molto congruenti agli *Stornelli al modo dei mietitori di Italia Ranaldi*, con un intervallo V-VI grado microtonale e variabile, e un rapporto II-I grado di “*tono minore*”.

Il tritono compresso dettato dai III-VI# microtonale è presente solo implicitamente, in quanto nella melodia viene evitato il terzo grado nei frammenti che presentano la VI# microtonale. Oltre alla congruenza intervallare, possiamo riscontrare una similitudine anche nel frammento modale che contiene la VI# e nella direzione di modo discendente da un V grado granitico verso il primo.

L'intervallo di terza è invece poco più stretto di una terza minore, con 250 cents, differentemente dal canto di mietitura di Italia Ranaldi che presenta una terza variabile che si avvicina alla *terza Zalzal* con picchi di 344 cent. Questo elemento potrebbe indicare un'influenza ottomana della melodia. Elemento congruente con i flussi migratori che già dal XV sec. hanno popolato le comunità albanesi di Piana. Interessante notare al secondo 10 della trascrizione il frammento modale molto congruente con Italia Ranaldi e l'esempio ottomano di repertorio precedentemente proposto (Makam Huseyini).

Per quanto concerne l'utilizzo del tritono I-IV# abbiamo una mediazione molto stretta ma diffusa del fenomeno, che relega il IV# grado ad un abbellimento con funzione di sensibile verso il V grado. L'esempio che ho analizzato nel dettaglio, è il *Tropàrion della benedizione eucaristica*⁷¹ cantato da Vincenzina Ales e Nunzia Ferrara (Fig. 16). Documento registrato nel '53 da Ottavio Tiby e contenuto nella raccolta 20 n.96 dell'Archivio Nazionale S.Cecilia (fig. 16).

Altri riscontri microtonali e modali emersi dall'ascolto delle registrazioni sul campo effettuate negli anni '50 da Ottavio Tiby - raccolta 020 dell'Archivio Naz. S. Cecilia - mostrano differenti frammenti modali. Alcuni di questi sono genericamente inerenti al Modo Frigio, talvolta presentato con percorsi melodici congruenti con la sua derivazione turca del *Maqam Kurdi*, con un *movimento* molto congruente con la musica tradizionale greca e turca. Troviamo inoltre piccole tracce microtonali e riferimenti ad altri Maqamat dell'area arabo-turca come *Rast* con la sua tipica terza neutra "Zalzal", nell'inno *Epinikios* della *Liturgia di S. Basilio*.

⁷¹ *Tropàrion della benedizione eucaristica*, raccolta 20 n.96
https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=746&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

5.5. Salento

In Salento, in particolare nella zona di Martano, il Comune più popoloso della *Grecia Salentina* possiamo ascoltare, come potevamo aspettarci, molti esempi di utilizzo del tritono con differenti mediazioni. In alcuni casi ho rilevato melodie che poggiano ed enfatizzano il rapporto intervallare I-IV# grado con ampie soste su IV#, sottolineando il tritono in relazione con il primo grado in modo più diretto rispetto al Centro Italia.

Nella caratterizzazione del contesto è interessante osservare come questo espediente musicale sia utilizzato per attività antropologicamente rilevanti come *lamenti funebri*, *ninne nanne*, ritualità legate allo *stato alterato di coscienza* come il *tarantismo* e in una forma più mediata per la danza.

Gli esempi sono differenti: Troviamo evidenze del tritono, nelle raccolte 024 B, alle tracce 048, 053,055,062.⁷²

Un esempio particolare è il documento della raccolta 24B, n.12 la ninna nanna di Martano (Le) denominata "*Ninò, Ninò, Ninò*"⁷³ (fig. 10) del '54, offre uno splendido esempio di fusione e stratificazione, con la presenza di tritono I- IV# e un tono minore tra quinto e sesto grado. L'utilizzo espressivo di questi elementi, decontestualizzati dalla sistematizzazione bizantina, fungono da *sonorità utili* alla funzione antropologica. La coscienza di queste sonorità è probabilmente sopravvissuta stratificandosi spontaneamente grazie alla sua effettiva utilità.

Un'altra ninnananna molto interessante è stata raccolta la Lomax⁷⁴ Fig.(24). Nella prima strofa la mobilità tra IV e III grado tocca picchi di 248/276 cent (che si avvicinano ai 300 del tono e mezzo) che avvicinano la sonorità all'area del Makam Nikriz. La probabilità di una modifica di questa sonorità in favore del modo lidio (con terza maggiore) è ampliata da un altro esempio, che troviamo nella medesima raccolta di Lomax in Salento, nel brano *La Tortura e la gaggia*⁷⁵ dove la melodia ricalca, un *Makam Hijaz* con il classico appoggio sul VII grado minore che compone un pentacordo Nikriz tipico del Makam. Il Makam Hicaz prevede appunto un passaggio sul settimo grado che evoca Nikriz.

Molto interessante l'utilizzo del tritono nei *lamenti funebri* di Martano⁷⁶ (fig.7). Raccolta 24B doc. n.08, 010, dove il IV# è elemento melodico portante con ampie

⁷² Vedi pdf2 appendice

⁷³ Raccolta 24B, n.12 ninna nanna di Martano (Le) denominata "Ninò, Ninò, Ninò"

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1294&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

⁷⁴ NinnaNanna Lomax:

<https://www.youtube.com/watch?v=DF7vitN9v9g&list=PLT33L30yCPdKhtGlqy1av-1qe4ROnOTKj&index=14>

⁷⁵ Lomax Salento, La tortorella e la gaggia:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZL5tGYiD8lY&list=PLT33L30yCPdKhtGlqy1av-1qe4ROnOTKj&index=17>

⁷⁶ Lamenti funebri di Martano. Raccolta 24B doc. n.08, 010,

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1292&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

soste sul grado. Un frammento modale contenente il tritono è presente in chiusura di frase, nel *caledoscopio* dei temi *curativi* del barbiere-violinista *Luigi Stifani*. Le sue *pizziche tarantate*⁷⁷ (fig. 15) espongono spesso la IV# microtonale - in accento e il controtempo per amplificare l'effetto acustico - nella pratica della meloterapia del tarantismo. Parliamo di un suono stabilmente ripetuto e assimilato a livello culturale da Luigi, forse perché percepito come idoneo. I documenti sono quelli di *Annabella Rossi*.

Facendo un salto cronologico è molto interessante, in ambito di tarantismo, osservare i documenti storici seicenteschi del gesuita *Athanasius Kircher* - raccolti nel 1640 tra Taranto e in Salento dai suoi collaboratori - che ci riportano differenti melodie utilizzate per la cura dal morso del ragno. La più interessante è sicuramente *Tono Hypodorio*. Si evidenzia un tritono, molto meno incisivo dei precedenti studiati ma che comunque conferisce un effetto interessante in un moto melodico ascendente verso la fondamentale, tra IV e VII grado del modo in questione.⁷⁸

Altre evidenze del tritono I - IV#, mediato in funzione del V grado, le troviamo nel canto di lavoro della raccolta 024 B al documento n.21 sempre a Martano. Il canto degli *spaccapietre* di Pantaleo Devacarsi, Turi Lisi e Leonardo Gaetani, denominato *E mamma mamma lu (mazzatore?)*.⁷⁹ Fig.10.

Il Cd prodotto da *Aramirè* denominato *Canto d'amore - Voci, suoni e ritmi della Grecia Salentina* a cura di Luigi Chiriatti e Roberto Raheli è una piccola miniera d'oro del tritono che si attesta in differenti tracce:

n.1 *Beddha* in tono di Sib maggiore presenta un tritono I - IV# in discesa nelle chiusure di frase in una successione V - IV# - III - I come negli esempi già proposti.

n.3 *Pizzica di Cosimino* presenta una flessione del V grado verso un tritono I - IV# sempre in discesa e chiusura di frase. Questo esempio si ritrova in molte Pizziche.

n. 5 *O Nini' Nini'* presenta il tipico schema I - IV# dove il tritono viene mediato in funzione della gravità sul III per poi cadere successivamente sul primo in una logica gregoriana. La traccia presenta molte inflessioni microtonali e una certa instabilità tonale.

n.8 *Orria mu Pisulina*. Un'incredibile esempio di contingenza arabo bizantina (maqam hijaz e applicazioni del VI modo bizantino) che ho riscontrato anche in Sicilia. Interessantissima la cadenza sospesa sul VII grado minore che modifica anche il II grado da bemolle a quasi naturale. Questo canto presenta riconoscibili congruenze non solo scalari ma modali.

⁷⁷ Pizzica Tarantata, Luigi Stifani, raccolta 062 documento n1
https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=6081&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

⁷⁸ Kircher, Athanasius. *Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum*. Romae: Sumptibus Hermanni Scheus, 1641. pg. 875

⁷⁹ Racc. 24b n.21 Martano. Il canto degli "spaccapietre":
https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1303&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Un altro esempio di inflessione V bemolle si riscontra nella Pizzica Pizzica di Aradeo (schema I - IV#). Il V grado scende al IV# per poi riconnettersi al I grado.⁸⁰

Taranto

Le preziosissime ricerche sul campo di Alfredo Majorano a Taranto e Provincia (1950) rivelano anche in questo caso svariati utilizzi del tritono in forma I - IV#. I brani fanno parte della raccolta di cultura popolare orale di Taranto e provincia allestita dall'etnografo Alfredo Majorano.

*Ci è tàranta làssila ballari.*⁸¹ In questa musica per tarantate interpretata da Giacomo Mele e Maria Musciacchia, registrata a Lizzano, troviamo interessanti evidenze di tritono III minore - VI maggiore, talvolta variato in III maggiore, nell'ultima sezione oltre al tetracordo Hijaz sul V grado.

Pianto di una madre sulla tomba del figlio, (Rosalia de Gennaro). Questa registrazione purtroppo presenta una forte instabilità tonale che non consente un chiaro ascolto. Nelle primissime note si scorge un tritono I - IV#.⁸²

Altro canto della malavita (Rosalia de Gennaro). una struttura melodica discendente con tritono I - IV# dal sound decisamente partenopeo.⁸³ Il brano fa parte della raccolta di cultura popolare orale di Taranto e provincia allestita dall'etnografo Alfredo Majorano. In origine, la traccia era contenuta nella bobina n. 2, sezione Taranto.

Mamma lu ziti jè (Giuseppe Troncone). Anche in questo caso si presenta un tritono I-IV# in uno stile melismatico molto congruente con quello partenopeo. Questi canti una volta di malavita entrarono in seguito nel repertorio locale (1950).⁸⁴

Sei ninnananne di Lizzano presentano una fioritura di V bemolle su scala minore in continuità con gli altri utilizzi riscontrati lungo l'Adriatico in una sonorità che ricorda il blues. (I - V bemolle).

Ohi , mamma, la capu mi doli, mamma! Un simpatico canto lizzanese con inflessioni di V bemolle. (I - IV#).⁸⁵

⁸⁰ CD *Musiche e canti popolari del Salento*, Ed. Aramirè a cura di Brizio Montinaro (Aradeo -B)

⁸¹ Ci è tàranta làssila ballari:

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_12&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸² Pianto di una madre sulla tomba del figlio:

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_11&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸³ Altro canto di malavita (Taranto). MagTeca - ICCU - Registrazione sonora di musica - Monografia

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_09&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸⁴ *Mamma lu ziti jè.* Canto di malavita. MagTeca - ICCU - Registrazione sonora di musica - Monografia:

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_08&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸⁵ *Ohi , mamma, la capu mi doli, mamma!* MagTeca - ICCU - Registrazione sonora di musica - Monografia

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_35&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

E a mari vani tu, interessantissima nenia lizzanese che sembra ricalcare frammenti del maqam Nikriz. Questo modello scalare è presente anche nella cultura ebraica.⁸⁶

Interessantissimi gli *stornelli di S. Giorgio Jonico (Rosalia De Gennaro)* per la raccolta delle olive molto congruenti con il Makam Nikriz.⁸⁷ Il canto comincia con una frase su Hicaz per poi discendere, modellando i microtoni interni, alla finalis del makam.

Brindisi

I documenti che al momento ho analizzato a Brindisi sono riportati trascrizioni di Castellan di fine '700 e designano un quadro di transculturalità con contesti balcanici. Anche in questo caso ci troviamo in presenza di sonorità di tritono ma con specifiche differenti rispetto ai modelli analizzati e con una più spiccata congruenza con strutture musicali miste tra cui spiccano frammenti modali, in cui è presente il tritono, riconducibili all'area balcanica e al Makam Segah (link ricerca in nota).

Foggia

Per il territorio del foggiano possiamo citare un interessante documento storico trascritto nel 1889 da Janet Ross la *Pizzica Pizzica dell'Incoronata* con un evidente utilizzo scalare legato al makam Nikiz (I-IV#). *The Land of Manfred* è il resoconto del *Grand Tour* effettuato da Janet Ross. Una fonte musicale che mi è stata segnalata dalla ricercatrice e studiosa brindisina *Sandra Taveri*. Il documento contiene differenti spartiti. La *Pizzica Pizzica dell'Incoronata* è certamente il più interessante in quanto l'utilizzo di sonorità legate al mondo Nikriz in una pizzica a Foggia ci riconnette direttamente a varie influenze multiculturali non solo arabe, ma anche della sfera gipsy.⁸⁸ Interessante l'utilizzo del IV# collegato a passaggi con VII maggiore su un impianto tonale minore.

⁸⁶ E a mare vani tu:

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_18&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸⁷ Stornelli di S. Giorgio per la raccolta delle olive:

https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATA0021_majorano_1_30&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU

⁸⁸ Ross Janet, *The Land of Manfred*, Bodleian Library, Oxford, 1889, Chapter XXII pp. 282 - 294

VI. I CONTESTI ANTROPOLOGICI

6.1 Visioni antropologiche e psicologia del tritono

Come abbiamo visto l'uso del tritono si riscontra facilmente in ambiti funzionali – per esempio legati alla fatica del lavoro – in luoghi molto distanti tra loro, come la Provincia di Lecce per gli *spaccatori di pietre e raccogliatrici di tabacco*, il *canto contadino calabrese* e i *fenomeni del discanto sabino, laziale e umbro* legati alla campagna, con particolare connessione con l'attività della *mietitura*. Nello stesso tempo, a Napoli, con il *dare la voce alla Madonna dell'Arco*⁸⁹ e in Salento nelle musiche di cura del *Tarantismo*, ritrovo una congiunzione di utilizzo in contesti di *ritualità* legate allo *stato alterato di coscienza* e al fenomeno *crisi-liberazione*. Aspetto simbolico che pure le tradizioni del Carnevale incorporano più metaforicamente.

L'utilizzo di questa sonorità trova ulteriore riscontro in fenomeni musicali e antropologici rilevanti come *ninne nanne*, *lamenti funebri* e nella cura del *Tarantismo*⁹⁰. In Salento è più mediato, seppur presente, nel contesto *ludico-coreutico* come *tammurriate* o nelle *pizziche*.

Senza voler formulare comparazioni su elementi che presentano peculiarità particolari, il punto che ritengo doveroso esprimere è che, nonostante la connotazione medievale di *Diabulus in musica*, il tritono sopravvive nei contesti musicali tradizionali a vari gradi. Viene mitigato nelle liturgie, come a esprimere l'impossibilità di sopprimere la sua funzionalità antropologica e la sua espressione profondamente radicata come *suono efficace* nei contesti interessati.

Il tritono funge non solo da accompagnamento con la sua atmosfera instabile, ma da *agente attivo* sia per la sfera rituale che funzionale. Come molti studiosi - tra cui *Carpitella*⁹¹ e *Gilbert Rouget*⁹²- hanno compreso, l'uso di *intervalli dissonanti*, così come quello delle *microtonalità* in generale, non vengono percepiti come *sbagliati*, ma come *elementi caratteristici*, variabili, significativi e necessari nei contesti di appartenenza. Aspetti che hanno decretato l'utilizzo e la sopravvivenza di queste pratiche nel tempo, fino a tutto il '900.

La funzione più potente e unificante del tritono, in tutti i contesti antropologici in cui l'ho trovato, sembra essere dettata dalla sua capacità di segnalare e indurre qualcosa di non ordinario, in contrapposizione all'ordinario, alla razionalità, al mero lavoro, alla staticità, che necessita di una crisi per accogliere un cambiamento o al contatto con il divino. Il tritono sembra agire come un elemento di rottura della sfera razionale, in una realtà spesso poco piacevole, al fine di accedere ad una dimensione più

⁸⁹ Rizzoni, Claudio, *Musica e rito della Madonna dell'Arco*, Neoclassica, 2020.

⁹⁰ De Martino, Ernesto, *La terra del rimorso*, Il Saggiatore, Milano, 1996.

⁹¹ Carpitella Diego, *L'esperienza della musica: Saggi e nuove prospezioni per una etnomusicologia italiana*, a cura di Tullia Magrini, Firenze: Leo S. Olschki, 2000

⁹² Rouget, Gilbert. *Musique et Transe: Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et des phénomènes d'extase*. Paris: Gallimard, 1980.

profonda, dove la crisi può diventare liberazione o evasione, dove si può eludere una realtà amara.

Alla fatica si contrappone la resilienza; al dolore estremo del lutto, il contatto con la persona amata nell'aldilà; alle preoccupazioni di una madre verso il suo piccolo, alle difficoltà di essere madre in un contesto così difficile, al senso di protezione. Insieme agli altri elementi sonori, contribuisce a esprimere un malessere latente, una sofferenza che necessita di essere manifestata ed espulsa, come nel Tarantismo, nell'emozione che esplode alla vista del Sacro dipinto della Madonna dell'Arco, fino alle atmosfere di penitenza del Pellegrinaggio del Lunedì in Albis, così come diventa elemento di contatto spirituale e profonda devozione identitaria nei canti della Madonna di Montevergine. Agisce come un *catalizzatore sonoro* che porta alla superficie ciò che è nascosto o represso. Non è solo un fenomeno *arcaico contadino* passivo, ma un elemento culturale attivo e resiliente, che continua ad essere rappresentato perché le comunità gli attribuiscono inconsciamente un significato: quello di evocare, esprimere e agire su dimensioni della realtà che vanno oltre l'aspetto puramente estetico. Che si tratti di affrontare la morte, una crisi-liberazione, connettersi con il divino o sopportare la fatica, queste atmosfere musicali vengono percepite come adatte, perché risuonano in consonanza con i bisogni umani profondi.

È molto interessante notare come le due diverse forme di applicazione del tritono evidenziate, seppur provenienti da elementi *storico-musicali* e contesti presumibilmente differenti, siano state adottate e in parte preservate inconsciamente in base all'efficacia psico acustica che esprimevano nei contesti funzionali di adozione.

In definitiva, secondo l'idea di questa ricerca, la funzione del tritono rappresenta - a livello psicologico - uno *strumento efficace* che contribuisce alla perdita di contatto con la realtà. L'astrazione dal contesto reale - favorita anche da questa sonorità - rappresenterebbe dunque una fase primaria e necessaria per l'avvio di qualsiasi fenomeno di *crisi-liberazione*, *resilienza*, *sfogo psicologico*, *contatto* con il *Divino* o con l'*Aldilà*. Riguardo alle ninna nanne la funzione è duplice. Il tritono è efficace perché appartiene alla sfera onirica ma nello stesso tempo ha un effetto su chi la canta.

Ernesto De Martino (1954) indagò l'affascinante mondo della ninna nanna⁹³ collegandolo direttamente ad una sfera antropologica sottostante fatta di simbologie, bisogni, costume, paure, ideologia e il dramma interiore che si riflette. Nello stesso documento da lui curato (Teche Rai) sono presenti sonorità di tritono legate ad una ninna nanna del Mar Nero, una bellissima ninna nanna sarda dai toni microtonali tra II e III grado.⁹⁴ Altri elementi interessanti sono i collegamenti della ninna nanna ad un mondo magico e pagano, alla difesa dell'infante dal maleficio, con amuleti per proteggerlo dal malocchio o dall'invidia. La frase più interessante del testo radiofonico recita: "*la ninna nanna serve anche agli adulti*".

⁹³Panorami etnologici e folkloristici: Ninna nanne e giochi infantili

<https://www.teche.rai.it/1954/04/panorami-etnologici-e-folkloristici-ninne-nanne-e-giochi-infantili/>

⁹⁴ Rispetto alla vastità dei documenti disponibili per la Sardegna, ad oggi, ho trovato pochi riscontri circa il tritono mentre ho notato una certa variabilità diffusa di frammenti con III grado flessibile (makam rast).

Conclusioni

L'utilizzo del tritono trova in Italia uno dei suoi centri di grande sviluppo, radicato da una cultura millenaria sviluppatasi nei secoli, per rappresentare bisogni differenti. Può essere associato a funzioni *antropologiche fondamentali* tra cui quella del *lavoro di fatica* e della *ninna nanna* come espediente di espressione di un *malessere psicologico nel ruolo materno* legato ad una condizione difficile, in concomitanza con il medesimo impiego in luoghi più lontani, come nel caso del Salento, legato a lavori di fatica come gli *spaccatori di pietre* e *raccogliatrici del tabacco* e alle stesse *ninna nanne*.

Dal punto di vista della diffusione del fenomeno, gli utilizzi funzionali del tritono al Sud, sono pervenuti fino al '900 con interessanti sfumature musicali.

L'utilizzo di queste sonorità non rappresenta solo un fenomeno arcaico contadino *passivo*, ma un *elemento culturale attivo e resiliente*, che è significativo ed ha lo scopo di evocare, esprimere e agire su dimensioni della realtà che vanno oltre l'aspetto puramente *estetico*. Che si tratti di affrontare *la morte*, una *crisi*, connettersi con il *Divino* o *sopportare* la fatica, queste atmosfere musicali vengono percepite come *adatte*, perché risuonano in consonanza con i bisogni umani *profondi*. Da qui l'esigenza della sua rappresentazione - in diverse e variegate forme - in tutti contesti che lo richiedevano. Un aspetto che possiamo definire *macro-funzionale* nel tritono, è l'utilità come elemento di evasione dalla realtà. Induce, secondo me, una *fase iniziale e necessaria*.

- Dall'analisi grandangolare si evincono tre principali strutture di *tritono*, il quale si può presentare in *modo compresso* cioè microtonale o più temperato. Di queste tre strutture la principale è quella denominata in questo studio come I - IV#. Questa è ampiamente presente in tutto il territorio italiano in differenti contesti, oltre che agli aspetti coreutici, incentrati su bisogni antropologici fondamentali. La seconda tipologia è quella che ho denominato III - VI (impiantato su una scala con terza minore e sesta maggiore più o meno microtonale). Questo tritono è meno presente ma ne ho trovato traccia in aree geografiche distanti tra loro nel Centro Sud Italia. La terza tipologia, quella denominata I - V bemolle riscontrata in questa ricerca soprattutto lungo la fascia adriatica dalla Puglia all'Abruzzo.
- Questa *sistematizzazione* ci consente di approcciare al fenomeno dei microtonali in maniera più consapevole e comprendere come l'utilizzo di *toni minori* nella musica di tradizione può essere, in molti casi, psicologicamente correlato alla creazione di un tritono.
- Queste sono le principali strutture che ho riscontrato e che comprendono meccanismi a tre toni legati alla presenza di microtonali. Ci sono inoltre una serie di manifestazioni di tritono, che non comprendono al loro interno una distribuzione omogenea di tre toni e sono più correlabili ad un'esperienza multiculturale esterna riguardante i Makamat come nel caso delle

manifestazioni brindisine legate al makam Segah o agli altri esempi, in Salento, Calabrie e Campania, riscontrati di makam Nikriz.

- Ne consegue che a seconda di dove sono posti i microtonali evidenti possiamo riconoscere i differenti tritoni analizzati o una possibile matrice Maqam di provenienza.
- Una delle modalità più diffuse che ho riscontrato nella ricerca è certamente quella Frigia (Kurdi) che si presenta in modo uniforme nel Centro sud italia, e in particolar modo a Napoli e in Sicilia, può essere spesso nascosta su movimenti di III grado in ambito di scala maggiore, nel II delle scale minori. La ricerca del mondo Frigio a Brindisi ci riporta a interessanti collegamenti con il makam Segah che in un adattamento eurocolto può mimetizzarsi in scale frigie o in scale maggiori che partono dal suo VI grado inferiore.
- Inoltre esistono, come abbiamo visto, interessanti esempi di maqam Hijaz collegati al mondo arabo e bizantino (Modo VI) e Nikriz. In generale le strutture molto aderenti ai makamat, specie di area ottomana, potrebbero essere considerate come più recenti rispetto a quelle mediate.
- I passaggi di tritono I-IV# che modulano continuamente l'intonazione del III grado, avvicinandosi al Makam Nikriz, fanno parte dei documenti dal sapore più antico e con salti più diretti.
- La conclusione che se ne ricava è che molte microtonalità riscontrate nei documenti, in particolare quelle scollegate da una chiara matrice maqam, acquistano un senso particolare proprio in concomitanza con il tritono. Questo espediente musicale, unito alla diffusione bizantina di toni piccoli, sarebbe potuto emergere dal ricco patrimonio microtonale delle popolazioni (arabe, bizantine ed ebraiche) che hanno abitato la nostra penisola miscelando la loro cultura alla nostra. In altri casi, come abbiamo visto, sono ancora riconoscibili le matrici maqam primarie.
- Un esempio di transculturalità pervenutaci, dal mio punto di vista, sono proprio le trascrizioni di musiche del tarantismo di fine '700 a Brindisi, dove è ancora chiaramente riscontrabile, secondo la mia analisi, la matrice modale balcanica.
- Parliamo quindi di una diffusa transculturalità che ha adattato elementi esotici ad una pratica musicale che rispecchia un'identità più locale. Nel caso del tritono abbiamo analizzato i fenomeni naturali del tritono armonico che di per sé è contemplato nella percezione umana. I suoni armonici hanno ispirato molti trattatisti nell'antichità ovviamente anche i bizantini. Quindi in questo caso possiamo dire che *cultura* e *natura* si sono rinforzate a vicenda nell'orecchio musicale della nostra penisola.

Per quanto concerne una possibile reminiscenza bizantina nei canti monodici di mietitura, possiamo notare che la congruenza con il Primo modo plagale (III - VI) si può dunque riscontrare anche a livello di *Seyr* ovvero di percorso melodico. In particolar modo il Primo Modo Plagale presenta tradizionalmente un *ethos compassionevole* e *lamentoso* e può riguardare il V grado su cui articola una serie di cadenze intermedie e discendenti fino a risolvere sulla *finalis*. Ulteriori conferme di queste congruenze le troviamo nello stornello calabrese "*E guarda cu vèna*" e i canti

della Provincia di Forlì raccolti da Lomax che incorporano gli stessi rapporti intervallari e presentano spiccate somiglianze con frammenti modali ottomani del *Makam "Huseyini"*.⁹⁵ Stessa congruenza che ritroviamo a Piana degli Albanesi, nella liturgia Bizantina della comunità Arbëreshë, nell'Inno liturgico - sul Primo Modo Plagale della raccolta 020, n. 35 dell'Archivio Nazionale di S.Cecilia - denominato "*Inno che sostituisce il Cheruvikòn il Santo e grande Sabato*", eseguito da Papas Giuseppe Petta. Come già esposto un altro vettore multiculturale di questa sonorità può essere individuata nella sfera gitana di matrice ottomana.

Come ho potuto osservare dall'indagine storica e dalla visione grandangolare, il fenomeno del tritono I-IV# nel Centro Italia potrebbe essere ricondotto a un utilizzo di stratificazione, mediato dalle forme liturgiche gregoriane poi ancora più organizzato dal discanto. La modalità di tritono in sé è da considerarsi, nella sua totalità, come un fenomeno geograficamente molto più ampio, con evidenze di utilizzo più spiccatamente modale al Sud Italia, dove pure coesistono forme altrettanto più recenti.

Mediante l'indagine storica delle sistematizzazioni di questo carattere musicale, scopro che l'utilizzo del tritono in Italia potrebbe avere una provenienza arcaiche greco-romane o antecedenti, argomentabile tramite l'interpretazione dei frammenti di notazione musicale greco-romano (I Sec. a.C.) derivante dalla permeazione antecedente da parte di culture *non greche* come quella *anatolica* - e in senso più ampio quella *mesopotamica* - che hanno influenzato musicalmente la prima cultura greca, anche in concomitanza con una profonda diffusione dei riti dionisiaci e più avanti a Cibele, portando con se presumibilmente anche le musiche ad esse legate.

Riportandoci ai giorni nostri possiamo dire che l'uso artistico ed estetico del fenomeno studiato è ovviamente largamente utilizzato in tutti i settori della musica d'arte e popular music.

Possiamo notare come il fenomeno, oggi, esprime un significato che non si discosta troppo dalla sua presunta origine di evasione dalla realtà, seppur non più contestualizzata in una sfera di bisogni primari legati alla sopravvivenza o a una realtà sociale difficile. Questa sonorità è oggi percepita in un'atmosfera che assume caratteri più peculiari ai nostri gusti moderni pur richiamando sensazioni profonde. Oggi percepiamo il tritono, in particolare I-IV# come sognante, onirico, luminoso, sospeso, mistico, solo talvolta duro.

In senso matematico, il tritono, come intervallo di tre toni, segna la metà esatta di un'ottava nel nostro attuale sistema temperato, divisibile per altro in due tritoni uguali. Più che instabilità, per la nostra matematica sonora, è punto di *equilibrio perfetto*. Se calcoliamo due tetracordi di tritono nella scala diatonica Fa/Si e Si/Fa noteremo che il Si divide quasi esattamente a metà l'ottava Fa - Fa. Una sorta di *sezione aurea* fondamentale che divide in due parti esatte un'ottava. La nota Si rappresenta la *soglia* tra i due tetracordi in un ruolo molto suggestivo di *Giano Bifronte* acustico. A

⁹⁵ Kudum Velveleri, Turk Musikisi Nazaryati ve usulleri, Ismail Hakki Ozkan, 2006.

questo proposito vorrei citare il saggio di G. Russel⁹⁶ che espone in un contesto jazzistico l'importanza del tritono, la sua centralità anche in funzione tonale, come elemento perfetto, onnipresente su cui propone di riconsiderare tutta la nostra teoria tonale.

Infine, la presenza di questo elemento nei sistemi modal orientali, come nel *Makam Panjgah*⁹⁷ - nell' Asia Minore, Persia, Medio Oriente, Xinjiang - e il Raga hindustano *Yaman*⁹⁸, conferma la sua antichità e la sua diffusione.

Attraverso la sua analisi, possiamo infatti comprendere differenti collegamenti complessi nell'utilizzo di un affascinante espediente sonoro che, oltre il puro aspetto musicale, ha una capacità intrinseca di toccare una sfera profonda della psiche umana. È proprio qui, in questo contesto, che la musica – nella sua forma più ancestrale – si intreccia in modo indissolubile con la cultura, la spiritualità, la natura fisica del suono, l'espressione corporea, le necessità primarie e la realtà quotidiana di un popolo, offrendoci spunti preziosi per cogliere aspetti legati alle radici della nostra espressione sonora nel contesto mediterraneo.

⁹⁶ Russel, George, *Lydian Chromatic concept of tonal organization*, Concept Pub. Co, 2001.

⁹⁷ Wright Owen, *The Peregrinations of panjgāh*, SOAS University of London, UK e-ISSN 2385-3042 ISSN 1125-3789 Annali di Ca' Foscari. Serie orientale Vol. 55 – Giugno 2019.

Owen Wright nel suo studio ricostruisce, con dovizia di particolari, le strade e le vicissitudini di questo maqam antichissimo. Il nome "Panjgah" in persiano significa "cinque" o "quinto", forse un riferimento antico all'estensione della sua scala oltre il tetracordo. Lo studioso ci espone il percorso storico di questo maqam e la sua esistenza attraverso i trattati mediorientali. Un pellegrinaggio che arriva fino ai giorni nostri, diffondendosi come una peculiarità isolata in molti sistemi modal dalla Turchia allo Xinjiang.

⁹⁸ Ricchizzi, Gianni. *La Musica Rāga. Struttura, Estetica, Pratica*. Bologna: Zanichelli, 1993.

Il raga hindustano "Yaman" – che nel nome presenta alcune connessioni con il mondo arabo. Deriverebbe da "iman", la parola "fede" in arabo. Un raga in cui risuona uno splendido tritono, con tutta la profondità che la cultura hindustana sa donarci.

BIBLIOGRAFIA

- Blacking Jhon, *Come è musicale l'uomo?*, Unicopli, 1986
- Carpitella Diego, *L'esperienza della musica: Saggi e nuove prospettioni per una etnomusicologia italiana*, a cura di Tullia Magrini, Firenze: Leo S. Olschki, 2000
- Ross Janet, *The Land of Manfred*, Bodleian Library, Oxford, 1889, Chapter XXII
- Chrysanthos, *The Great Theory of Byzantine Chant*, ed. 1973, Indiana University, p. 18 o 63.
- Conomos, Dimitri, *The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios: On the Theory of the Art of Chanting and on Certain Erroneous Views that Some Hold About It*. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1985.
- Conomos, Dimitri, *Byzantine Hymnography and Byzantine Chant*. Brookline, MA: Hellenic College Press, 1984.
- Crickmore, Leon, "A MUSICOLOGICAL INTERPRETATION OF THE AKKADIAN TERM SIĤPU", *Journal of Cuneiform Studies*, Vol. 64 (2012), pp. 57-64, Published by: The American Schools of Oriental Research.
- De Martino, Ernesto, *La terra del rimorso*, Il Saggiatore, Milano, 1996.
- De Zorzi, Giovanni, *Maqam*, Squilibri editore, 2019.
- "E guarda cu vèna - Stornelli calabresi", in *Registrazioni originali per il corso di "Modi" di Tradizione orale di Giovanna Marini*, CD didattico, Volume 11.
- Farraj, Johnny, & Shumays, Sami Abu, *Inside Arabic Music: Arabic Maqam Performance and Theory in the 20th Century*, Oxford University Press, 2011.
- Giuriati, Giovanni & D'Agnese, Luigi, *Mascarà mascarà me 'na fatto 'nnamurà. Le tarantelle e i canti di Montemarano*, Neoclassica, 2011.
- Guido d'Arezzo, "*Micrologus*". [nessuna edizione specifica fornita nel testo]
- Havelock, Eric A. *Preface to Plato*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963
- Laente Laura, *Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza?*, Fondazione Giorgio Cini, seconda edizione 2020
- Landels, John G. *Music in Ancient Greece and Rome*. London: Routledge, 1999
- Leydi Roberto, *I canti popolari Italiani*, Mondadori 1973, p.239-240
- Lidia Paroli e Marco Ricci, a cura di, *Il corridoio bizantino e la via Amerina. Ricerche e problematiche. Atti del convegno di studi (Roma, 2012)* (Bari: Edipuglia, 2015)
- Kircher, Athanasius. *Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum*. Romae: Sumptibus Hermanni Scheus, 1641. pg. 875
- Kudum Velveleri, Turk Musikisi Nazaryati ve usulleri, Ismail Hakki Ozkan, 2006.

- Mastrogiacomo Antonio, *Guida all'ascolto di un Papiro musicale*, Centro di ricerca e sperimentazione musicale,
- Nardi Ercole, *Memorie storiche di Poggio Mirteto*, Espera, 2023 Tavola 3 manoscritto
- Oliver Strunk, "Intonations Signatures Byzantine", *The Musical Quarterly*, Vol. 31, No. 3 (Jul., 1945), pp. 339-355. Published by: Oxford University Press.
- Owen Wright, "The Peregrinations of panjgāh", *Annali di Ca' Foscari. Serie orientale*, Vol. 55 (Giugno 2019), SOAS University of London, UK.
- Palmucci, Alberto, *Le origini degli etruschi Da Occidente ad Oriente e da Oriente ad Occidente*, Corito Tarquinia.
- Platone, *Repubblica*, 3.398c–399c.
- Platone, *Terzo Libro della Repubblica*. [nessuna edizione specifica fornita nel testo]
- Ricchizzi, Gianni. *La Musica Rāga. Struttura, Estetica, Pratica*. Bologna: Zanichelli, 1993.
- Righini, Pietro, *Gli intervalli musicali e la musica dai sistemi antichi ai giorni nostri*, Zanibon, 1988, Casa Ricordi Milano.
- Righini, Pietro, *La musica araba nell'ambiente e nella storia*, Zanibon, 1983, Casa Ricordi Milano.
- Righini, Pietro, *Le scale musicali Leggende pregiudizi realtà*, Zanibon, 1987, Casa Ricordi Milano.
- Rizzoni, Claudio, *Musica e rito della Madonna dell'Arco*, Neoclassica, 2020.
- Russel, George, *Lydian Chromatic concept of tonal organization*, Concept Pub. Co, 2001.
- Rouget, Gilbert. *Musique et Transe: Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et des phénomènes d'extase*. Paris: Gallimard, 1980.
- Sachs, Curt, *Storia degli strumenti musicali*, Arnoldo Mondadori Editore, ed. 1980.
- Saulnier, Dom Daniel, *I Modi gregoriani*, Solesmes, 2000.
- Scarinci, Enrico, *Voglio rimette a mente li stornelli le danze e le parole*, Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, Forano, 2015.
- Scarinci Enrico, *Il canto tradizionale in Bassa Sabina*, Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, Forano, 2024
- Tito Livio, *Ab Urbe Condita Libri*, Libro XXIX
- Tillyard, H. J. W., "The Modes in Byzantine Music", *The Annual of the British School at Athens*, Vol. 22 (1916/1917 - 1917/1918), pp. 133-156. Published by: British School at Athens.
- Tolomeo Claudio, *Armonica con il Commentario di Porfirio*, a cura di Massimo Raffa, Bompiani, Milano, 2017
- Voto Valentina, *GLI INNI DELFICI AD APOLLO. DUE ISCRIZIONI CON NOTAZIONE MUSICALE*, Elaborato finale, Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Teresa Giulia ALFIERI, Università degli studi umanistici Milano.
- Wellesz Egon, *A History of Byzantine Music and Hymnography*. Oxford: Clarendon Press, 1949
- Wright, Owen, *The Peregrinations of panjgāh*, *Annali di Ca' Foscari. Serie orientale*, Vol. 55 (Giugno 2019), SOAS University of London, UK.
- Zanazzo Giggi, *Tradizioni popolari romane*, Forni, 1910, p.135, p.258

**APPENDICE - IL TRITONO E LE MUSICHE DI TRADIZIONE: UNA
CARATTERIZZAZIONE TEORICA SUL CENTRO SUD ITALIA - Claudio
Merico**

Fig.1

A MONTASÒLA

A handwritten musical score for the piece "A MONTASÒLA". The score is written on ten systems of two staves each, with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written below the notes. Measure numbers 1 through 40 are indicated at the bottom of each staff. The lyrics are: "A MONTASÒLA C'E E - E DI PIANTE UFFINE Non - TASCHINAE - E E L'ARO - RÈMI - O - B MONTASÒLI - NA E = E - E - E - E (p) (p) (p) - (p) (p) E - E - E - E L'ARO - RÈMI IO - O - O". The score ends with a double bar line and a fermata over a whole note rest in measure 40.

1 2 3 4 5 6 7 8
A MONTASÒLA C'E E - E DI PIANTE UFFINE Non -

9 10 11 12 13 14 15 16
- TASCHINAE - E E L'ARO - RÈMI - O - B

17 18 19 20 21 22 23 24
MONTASÒLI - NA E = E - E - E - E

25 26 27 28 29 30 31 32
(p) (p) (p) - (p) (p)

33 34 35 36 37 38 39 40
E - E - E - E L'ARO - RÈMI IO - O - O

- O

fig.2

BELLA FIGLIOLA CA
VEM CO MEA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

III V IV# I V
BE - LA - A Fi - I - GHO - LA CHE - E VE - NI CON

9 10 11 12 13 14 15 16

MEA Taitono

16 17 18 19 20 21 22 23 24

V IV# III I
Taitono

24 25 26 27 28 29 30 31 32

III V IV# I V I
Taitono Taitono

32 33 34 35 36 37 38 39 40

The image shows a handwritten musical score for guitar. It consists of ten staves. The first staff contains the title 'BELLA FIGLIOLA CA' and the first line of lyrics 'VEM CO MEA'. The subsequent staves show the melody with fret numbers (0-40) and guitar-specific annotations. The notes are written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are: 'BE - LA - A Fi - I - GHO - LA CHE - E VE - NI CON MEA'. The fret numbers are: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. There are several 'Taitono' annotations, which likely refer to specific guitar techniques or chords. The score ends with a double bar line at fret 40.

fig.3

1.2

COTTANELLESE

A

CHI VO-LE PRE-NDE IO-GLIA CO-TA-NE-LLA CI VO-MO CE-NO SCU-DI

DI-G-RO-LLA *glm.* CI VO-MO-CE-NO SCU-DI DI CO-RO-LLA

CE-NO CI-NQUA-TA DE FA-RE I'A-NE-LLA *glm.*

glm.

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

V V IV* III III* V III

E NON CI POTTE VINA - A - A - A - SCE TA - MTO BE -

9 10 11 12 13 14 15 16

II V IV # III III I

- LO E SE NON VOLEVI SE - E - E - GI -

17 18 19 20 21 22 23 24

- TA L'AITO - RE SE - SE NON VOLEVI SE -

fig.4

FRONNE DEI
CARCERATI

0 1 2 3 4 5 6 7 8

FRO - O - NVE E - ELI - I - HO 0 - 0

8 9 10 11 12 13 14 15 16

QUE - E - STIA A PRO - NVE DEI CA - A - AR - C ERA -

16 17 18 19 20 21 22 23 24

CHI - ILL DE SE E

24 25 26 27 28 29 30 31 32

E - E - E E CHI | L' DO PA MI LA

33 34 35

The image shows a handwritten musical score on ten staves. The title 'FRONNE DEI CARCERATI' is written at the top. The score is divided into measures, with measure numbers 0 through 35 indicated below the staves. The lyrics are written below the notes. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and various note values (quarter, eighth, and sixteenth notes). There are some handwritten corrections and markings, such as 'T' and 'N' below notes, and '0-0' at the end of the first line of music.

fig. 5

GUARDA CU VENA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A DA III MA BO - TAD'A-A - A - CQUA

Tritono

9 10 11 12 13 14 15 16

A DA BELLA STAZIONA MI - I - IA

17 18 19 20 21 22 23 24

- A

E DA - CCI MA BO - TÈ D'A - A - A = CQUA

Handwritten musical score for guitar, featuring three systems of staves. The first system (measures 24-32) includes guitar, vocal, and bass lines with chord symbols (V, III, VI, IV, IV) and lyrics "HE LO". The second system (measures 32-40) includes guitar, vocal, and bass lines with chord symbols (V, III, V, VI, IV, III, II, I) and lyrics "HI I - I - A". The third system (measures 40-48) shows empty staves for guitar, vocal, and bass.

fig. 6

INNO BIZANTINO
ARBËRESHË

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

fig.7

| LAMENTO FUNEBRE |
MARTANO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
A V I V VII
MA - GGHU - MPARA - TU CA FA SI VI HA - GGHU

9 10 11 12 13 14 15 16
I B IV# I
MPA - RATU CA FA CASE LA FE - STA NO VENIA
| TRITONO | | TRITONO |

16 17 18 19 20 21 22 23 24
IV# I IV VI V
CA SE LA FE - STA NO VE - NIA AU SA - PU - TU CA SCETTI LA CRI - ME
| TRITONO |

fig.8

MIETETE
MIETITORI

0 1 2 3 4 5 6 7 8

MIETETE MIÉ-TI-TO-O-O-RI A-BBA-SSO É A-TORNO

9 10 11 12 13 14 15 16

I II# III II B III# II I
-O -O -O -O O O QUE LÉ CU PE LCE
FRAGMENTO A FRAGMENTO B

16 17 18 19 20 21 22 23 24

I III I II
QUE LÉ CU PE - LÉ PE L LLO

24 25 26 27 28 29 30 31 32

II# III II III# III I
O O O CARLECU PECE PE LLO O O O TA-

Detailed description: This is a handwritten musical score for guitar, consisting of three systems of two staves each (treble and bass clef). The score is written in a simple, sketchy style. Above the first system, the title 'MIETETE MIETITORI' is written in a stylized font. The first system covers measures 0 to 8, with fret numbers 0-8 indicated above the staff. The lyrics 'MIETETE MIÉ-TI-TO-O-O-RI A-BBA-SSO É A-TORNO' are written below the notes. The second system covers measures 9 to 16, with fret numbers 9-16 indicated. It includes fret numbers above notes (I, II#, III, II, B, III#, II, I) and the lyrics '-O -O -O -O O O QUE LÉ CU PE LCE'. Below the notes, 'FRAGMENTO A' and 'FRAGMENTO B' are marked. The third system covers measures 16 to 24, with fret numbers 16-24 indicated. It includes fret numbers above notes (I, III, I, II) and the lyrics 'QUE LÉ CU PE - LÉ PE L LLO'. The fourth system covers measures 24 to 32, with fret numbers 24-32 indicated. It includes fret numbers above notes (II#, III, II, III#, III, I) and the lyrics 'O O O CARLECU PECE PE LLO O O O TA-'. The notation includes various note values, rests, and accidentals, with some notes connected by lines.

32 33 34 35 36 37 38 39 40

SLUR VANG

fig.9

ITALIA RANALDI
NINNA NANNA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

FA - TIE LA NA - NNA FI - GGHIUME - O CHE NO
| FRONZETTO |

8 9 10 11 12 13 14 15 16

- TIE LE PE - CO - RE - LLE

16 17 18 19 20 21 22 23 24

SO - O RIENTA - TE TU TIE

fig. 10

NINÓ NINÓ NINÓ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

The image shows a handwritten musical score on a single system of five staves. The first staff contains the title 'NINÓ NINÓ NINÓ' in a box. The second staff is a guitar staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It contains a melodic line with lyrics 'NI - NÓ NI NÓ NI NÓ' and guitar chords: V, IV# VI, IV#, and III VI*. The third staff continues the melody with lyrics 'TRITONO' and 'A' and 'B' markings. The fourth staff contains the title 'CANTO DEGLI SPACCAPIETRE' in a box. The fifth staff has lyrics 'E RA-PIA HA HA CA ZZA-TO-O-RE'. The sixth staff continues with lyrics 'E QUANTO BENE QUANTO BENE MI VO-L'A'. The seventh staff shows the end of the piece with a final note and a fermata. The eighth staff is empty.

NI - NÓ NI NÓ NI NÓ | TRITONO | A B

TRITONO A B TRITONO A

CANTO DEGLI SPACCAPIETRE

E RA-PIA HA HA CA ZZA-TO-O-RE

E QUANTO BENE QUANTO BENE MI VO-L'A

ME

fig. 11

STORNELLI ALLA
BAROZZARA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

fig. 12

STORNELLI AL MODO
DEI MIETTORI

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

V III IV IV

E LO MIO AMORE STA IN CA - A - A - TRA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

V III II V IV VI* IV

GNA A ME TE E E ME LE RE PO-R TA LE ME -

TRITONO

16 17 18 19 20 21 22 23 24

IV IV III II I

E - E - LE NO-SCA-TE

fig. 13

**STORNELLI A
RECCHIONE**

The image shows a handwritten musical score for a piece titled "STORNELLI A RECCHIONE". The score is written on a grand staff (treble and bass clefs) with guitar accompaniment. The lyrics are written below the notes. The score is divided into measures, numbered from 0 to 31. The lyrics are: "TUTE LE BARD - PIE VANNO ALL'ARA QUELLO DELL'INDIO MO - RE A FATTO HO - QUELLO DELL'Ó MIO ANO O - RE - E - E - E A FA TIO MO - O - O". The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings (I, II, III, IV, V). There are also some circled annotations, such as a circled "IV" in measure 17. The score ends with a final chord in measure 31.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TUTE LE BARD - PIE VANNO ALL'ARA QUELLO DELL'INDIO MO - RE A FATTO HO -

8 9 10 11 12 13 14 15 16

LA O O RE

QUELLO DELL'Ó MIO ANO O - RE - E -

16 17 18 19 20 21 22 23 24

II I I

E - E A FA TIO MO - O - O

IV III

- E - E A FA TIO HO - O - O

24 25 26 27 28 29 30 31

I

LA

I

LA

fig. 14

| STORNELLI A
SERENATA |

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I II I II

SE-IL PA-PA NE DO NA- A SSE- È NE - ZIA

9 10 11 12 13 14 15 16

III II

RO- O- MA- A - A E NE DI-CE

| TRI TOMO |
FRAMMENTO

17 18 19 20 21 22 23 24

II III IV III II I

SSE RA- A- SCIA - A MA CHI - i TA- A VA - A

25 26 27 28 29 30 31 32

fig. 15

Pizzica tarantata

racc.62 n.1 Annabella Rossi

Luigi Stifani

The musical score consists of five staves of music in 4/4 time. The first staff begins with a rest followed by a quarter note G4, then a series of eighth notes: A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. A triplet of eighth notes (G4, A4, B4) is marked with a '3' below it. The second staff starts at measure 5 and includes the annotation 'passaggio non comprensibile' above it. It features several triplet markings. The third staff begins at measure 9 and contains more triplet markings. The fourth staff starts at measure 15 and includes harmonic annotations: 'IV#' above the first measure, 'I' above the second, 'IV#' above the third, and 'IV#' above the fourth. A bracket labeled 'tritono' spans the second and third measures. The fifth staff starts at measure 21 and includes 'IV#' above the first measure, 'I' above the second, 'IV#' above the third, 'IV#' above the fourth, 'IV#' above the fifth, and 'I' above the sixth. Brackets labeled 'tritono' span the second and third measures, and the fifth and sixth measures.

fig. 16

TROPARION BENEDICT.
EUCARISTICA

Handwritten musical score for Troparion Benedict. Eucaristica, measures 1-32. The score is written on a single staff in treble clef. The title is written at the top. The measures are numbered 1 through 32. The notation includes quarter notes, eighth notes, and rests. Fingering is indicated by Roman numerals I, II, III, IV, and V. A key signature of one sharp (F#) is indicated by a sharp sign on the F line of the staff at measure 9. A bracket is drawn under measures 16-17. The score ends with a double bar line at measure 32.

fig. 20

Canto della Campagna Romana (G. Nataletti)

2

3

fig. 22

Da Piccolo Fanciullo - Rec Sandro Portelli

Fig.23

Trasc: CLAUDIO
HERICO

Aut: A. Ricci (92)
(MASARACA)

CANTO A
OLI OLEDDA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V III

1

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

II III

CADREDDA

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1

2

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

II -

I (Tartolo I-IV# 5+6 Cant)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

II II III

156 107 67

Cant

The image shows a page of handwritten musical notation, page 72. It contains six systems of staves, each with two parts labeled '1' and '2'. The notation includes notes, rests, and various chord markings. The systems are as follows:

- System 1:** Measures 40-47. Part 1 has a melodic line with eighth notes. Part 2 has a bass line with quarter notes.
- System 2:** Measures 48-55. Part 1 includes chord markings: $\text{IV}^{\#} \downarrow \text{III} \downarrow$, II , and $\text{IV}^{\#} \text{ V}$. Part 2 has a bass line with quarter notes.
- System 3:** Measures 56-63. Part 1 includes chord markings: $\text{IV}^{\#} \text{ III} \downarrow$ and I . Part 2 has a bass line with quarter notes.
- System 4:** Measures 64-71. Part 1 includes chord markings: $\text{IV}^{\#} \text{ III} \downarrow$ and I . Part 2 has a bass line with quarter notes.
- System 5:** Measures 72-79. Part 1 includes chord markings: $\text{IV}^{\#} \text{ III} \downarrow$ and I . Part 2 has a bass line with quarter notes.
- System 6:** Measures 80-87. Part 1 includes chord markings: $\text{IV}^{\#} \text{ III} \downarrow$ and I . Part 2 has a bass line with quarter notes.

At the bottom of the page, there are several empty staves.

The image shows a page of handwritten musical notation on page 73. It contains three systems of music, each consisting of two staves (labeled 1 and 2) grouped by a brace. The first system covers measures 131 to 138. Above the first staff of this system, there are three handwritten annotations: $\text{II} \downarrow$, $\text{II} \downarrow$, and $\text{II} \downarrow$. The second system covers measures 139 to 146. The third system covers measures 147 and 148. The remaining staves on the page are blank.

Fig.24

ININNA NANNNA LORAX SABBITO!

The image shows a handwritten musical score on a five-line staff. The title at the top is "ININNA NANNNA LORAX SABBITO!". The notation includes several notes with stems, some with flags, and rests. Above the staff, there are Roman numerals: "V" above the first note, "VI" above the second note, "248" above the third note, "248" above the fourth note, and "I" above the fifth note. To the right of the staff, there are two frequency ratio annotations: "Tritono = 560,1c" and "II - III = 248c". Below the staff, there are more notes and stems, with Roman numerals "I" and "II" below the first and second notes respectively, and "274" below the first note. To the right of the staff, there are two more frequency ratio annotations: "Tritono = 654c" and "III - III = 226c". The staff is numbered 1 through 8 at the top.

SITOGRAFIA

Cd / Vinili

Canzoni popolari del Lazio/Folk Song of Lazio, CD

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mlEUGjX6HGc28Uml_6dwrLLYKwYGlyoFQ&si=gakw2TUfLrez7zj

Italia - Le Stagioni Degli Anni '70 - I Dischi Del Sole, LP, Album, Gatefold - 1971 CD

link: <https://youtu.be/0ErbKclW2Gk?si=XISQrLC7jor2xE0F>

Il Lazio vol.2, i canti e le zampogne, Albatros documenti originali del folklore europeo, Editoriale Sciascia, 1976, (Vinile)

CD - Canto d'amore - Voci, suoni e ritmi della Grecia Salentina a cura di Luigi Chiriatti e Roberto Raheli, Aramirè

Brani trascritti

Stornelli a serenata, Italia Ranaldi:

https://youtu.be/RKytC7IDYkQ?si=_0W7Jl1CobUB4WtE

Stornelli al modo dei mietitori, Italia Ranaldi:

<https://youtu.be/KsMbFXC40Mk?si=AtX6Wt4DClu0O7Lv>

Stornelli di mietitura a Montasola:

<https://youtu.be/YAKkQDDINnQ?si=1K2YxjfrB-nBp8z>

Ninna nanna, Italia Ranaldi:

<https://youtu.be/XSOluJ7gHto?si=s3N1REkoqzCvfhpB>

A montasola, discanto sabino alla "montasolina"

<https://youtu.be/LNdYjDuMHtg?si=XxyQcew9Pk19Ev0s>

Stornelli alla Barozzara di Contigliano, Rieti. Teche Rai Lazio, Rieti n.37

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-lazio/>

Stornelli a recchione di Selci, Rieti. Teche Rai Lazio, Rieti n.40

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-lazio/>

Mietete mietitori, Anticoli Corrado, Archivio De Carolis

Guarda cu vena, stornelli calabresi, Cd 11 G.Marini

Fronne del carcere (NA) Cd didattico n.12, G.Marini

Bella figliola che vieni co mea, racc. 087 A n.16

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=7525&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Ninò, Ninò, Ninò, racc. 024 B, n.12 Martano (Le)

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1294&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Lamenti funebri di Martano, racc. 024 B doc. n.08, 010

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1292&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Pizzica Tarantata di Luigi Stifani, racc. 062 n.1

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=6081&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Canto degli spaccapietre, racc. 24b n.21

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=1303&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Tropàrion della benedizione eucaristica racc. 20 n.96

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=746&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Inno che sostituisce il Cheruvikòn il Santo e grande Sabato, racc. 020, n. 35

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21&physDoc=685&pflag=personalizationFindEtnomusicologia&level=brano

Archivi online

Archivio Nazionale S.Cecilia online:

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21

Teche Rai, archivio del folklore italiano:

<https://www.teche.rai.it/archivio-del-folklore-italiano/>

Archivio Alfredo Majorano:

<https://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26306/archivio-sonoro-alfredo-majorano>

Articoli online

Crickmore, L. (2012). *A Musicological Interpretation of the Akkadian Term SIĦPU*. *Journal of Cuneiform Studies*, 64, 57-64. Stable URL:

<https://www.jstor.org/stable/10.5615/jcunestud.64.0057>

Valentina Voto, *Inni delfici di Apollo*, due trascrizioni

https://www.academia.edu/36296343/GLI_INNI_DELFICI_AD_APOLLO_DUE_ISCRIZIONI_CON_NOTAZIONE_MUSICALE

Strunk, O. (1945). *Intonations and Signatures of the Byzantine Modes*. *The Musical Quarterly*, 31(3), 339-355. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/739168>

Strunk, O. (1942). *The Tonal System of Byzantine Music*. *The Musical Quarterly*, 28(2), 190-204.

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/739214>

Tillyard, H. J. W. (1916/1917 - 1917/1918). *The Modes in Byzantine Music. The Annual of the British School at Athens*, 22, 133-156.

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/30096514>

Altre evidenze in archivi sonori

Teche Rai, Umbria, Perugia: Documento n. 14 Maltignano di Cascia

Teche Rai, Umbria, Terni⁹⁹:

n. 6 “*Mietitura alla nostrale*” Vallecupa Arrone,

n. 12 “*Canzone del Maggio*” S. Lucia Stroncone,

n. 21 “*Ottava Rima*” Vallecupa Arrone

Archivio Nazionale Santa Cecilia¹⁰⁰

Raccolta n. 37 di Carpitella a Terni: Doc. n.30, n.41, n.42, n.43, n.45, n.51, n.53, n.54, n.71

Teche Rai Abruzzo, L'Aquila: n. 1 “*Canto di Mietitura*” Pescina

Napoli - Archivio S.Cecilia

Raccolta 087 : n. 4 e 7 di San Giuseppe Vesuviano.

Raccolta 120 D : n.1, n.5

Raccolta 136-I : n. 90 e 94 Somma Vesuviana tammurriata pellegrinaggio, n. 101 festa pellegrinaggio tammurriata di Biaggiola e Carpitella a Somma Vesuviana.

Salento - Archivio S.Cecilia:

⁹⁹ Teche Rai Umbria:

<https://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folklore-musicale-italiano-umbria/>

¹⁰⁰

https://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21

Raccolta 024 B di Lomax:

- n.114 Fimmene fimmene Calimera,
- n.129 Galatone ninna nanna,
- n.131 ninna nanna Galatone,
- n.132 filastrocche infantili Galatone,
- n.133 Galatone lamento funebre,
- n.134 lamento funebre Galatone.

Raccolta Carpitella, De Martino 48

- n.13 pizzica taranta Nardo,
- n.14 Nardo tarantismo,
- n.15 Nardo tarantismo,
- n.17 lamento funebre Nardo

Raccolta Carpitella 53

- n.3 Pizzica tarantata,
- n.10 Sanarica Lecce.

Ruffano nella raccolta 55

- n.2 Tarantella danza Ruffano,
- n.3 Ruffano danze.

Piana degli albanesi (Palermo) - Archivio S.Cecilia:*Raccolta 020 di Ottavio Tiby:*

- n.130, 140, 143, 145, 146, 147, 180, 182, 184, 185, 186